

الإتاحة الحرة للإنتاج الفكرى العربى فى مجال المكتبات والمعلومات: دراسة استكشافية تقييميه

Open Access to the Arabic Literature of Library
and Information Science: An explorative and
evaluative study

د. سرفيناز أحمد حافظ

servinaz@hotmail.com

قسم المكتبات والوثائق والمعلومات

كلية الآداب – جامعة القاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم

الإتاحة الحرة للإنتاج الفكرى العربى فى مجال المكتبات والمعلومات : دراسة استكشافية تقييميه

Open access to the Arabic Literature of Library and Information Science: An explorative and evaluative study

د.سرفيناز أحمد حافظ

قسم المكتبات والمعلومات والوثائق

كلية الآداب - جامعة القاهرة

servinaz@hotmail.com

مستخلص الدراسة:

تتناول الدراسة الإنتاج الفكرى العربى فى مجال المكتبات والمعلومات والمتاح على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) وذلك بهدف التعرف على مصادر الوصول الحر التى يمكن للباحثين والدارسين والمهتمين بالمجال الاعتماد عليها فى الدراسة والبحث العلمى ، وقد اعتمدت الدراسة على استخدام المنهج الوصفى التحليلى للمواقع الإلكترونية التى تسمح بالوصول الحر لمصادر المعلومات المتخصصة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج لعل أهمها النقص الشديد الذى يعانى منه المحتوى الرقمى العربى فى مجال المكتبات والمعلومات المتاح على الويب، كما أسفرت الدراسة عن وجود قصور واضح فى عدد الدوريات العلمية المتخصصة المتاحة على الويب، فضلا عن وجود مشكلة فعلية أمام إتاحة الأطروحات وبحوث وأعمال المؤتمرات مما يؤثر بالتبعية على دعم حركة البحث العلمى فى المجال، وأرجعت الدراسة ذلك لقصور فى الوعى المعلوماتى. وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها ضرورة وضع إستراتيجية وخطة إجرائية لدعم المحتوى العربى الرقمى على الويب، وتشجيع الجامعات العربية على إنشاء المستودعات الرقمية لدعم البحث العلمى والباحثين العرب .

• أهمية الدراسة:

يهدف علم المكتبات والمعلومات إلى تنظيم مصادر المعلومات وإتاحة البيانات اللازمة لاستخدام هذه المصادر، فضلا عن إتاحة المعلومات ذاتها لخدمة جمهور المستفيدين من خلال مرافق المعلومات المعنية بتحقيق أعلى درجات الإفادة .

ويتأصل هذا الهدف من خلال كافة الأنشطة التى تقوم بها مرافق المعلومات على اختلاف أنواعها بداية من بناء وتنمية مصادر المعلومات، ومرورا بالإعداد الفنى، وانتهاء بالاسترجاع وتقديم مجموعة الخدمات، ويتناول الإنتاج الفكرى المتخصص كافة المناشط التى تحقق غاية التخصص والذى يرصد من خلاله الباحثون والمؤلفون المتخصصون أحدث الاتجاهات العلمية، ويحظى هذا الإنتاج بطفرة ملحوظة فى الآونة الأخيرة على كافة الأشكال والمستويات، فهناك زيادة مطردة فى الإنتاج الفكرى الصادر فى المجال،

فضلا عن وجود عدد من المبادرات والجهود العاملة على إبراز هذا الإنتاج الفكرى من خلال المواقع الإلكترونية المنتشرة على الويب، وهذا تماشيا مع التوجه العام حول الاهتمام بالمصادر المفتوحة والإتاحة الحرة لمصادر المعلومات فى مختلف مجالات المعرفة، وبشتى اللغات العالمية. ورغم هذا هناك الكثير من النداءات التى تؤكد ضعف وقصور المحتوى الرقوى العربى عامة، وضرورة التكتاف على دعم المحتوى العربى بما يتوافق وتاريخ الأمة العربية واللغة العربية. وتعمل هذه الدراسة على الكشف عن واقع المحتوى الرقوى العربى المتاح والممكن الوصول إليه بشكل مجانى من خلال الويب، والكشف عن مدى قوة أو ضعف ذلك الإنتاج الفكرى .

وقد ارتبط مفهوم الوصول الحر للمعلومات أو الإتاحة الحرة للمعلومات Open Access OA بالألفية الثالثة، إذ بدأ يتردد هذا المصطلح مع بدايات الألفية الثالثة من قبل الباحثين والدارسين بمجال المكتبات والمعلومات وتقنيات الاتصال. ويعد هذا المصطلح من ضمن المصطلحات التى أثارت جدلا واسعا نظرا لأنه موضوع مثير للتشابك الموضوعى إذ تكثر مناقشته وتداوله من قبل العديدين من أصحاب التخصصات الأخرى حيث يدخل ضمن اهتمامات رجال علم المكتبات والمعلومات، وتقنيات الاتصال، والقانون، وحقوق الإنسان، وعلم النفس... الخ، فضلا عن القناعة التامة بمدى أهميته فى رفع مستوى البحث العلمى فى مجالات علمية شتى، ودفع حركة التواصل العلمى بين الباحثين والدارسين .

ويحقق الوصول الحر OA هدفين أساسيين فى الوقت نفسه ؛ أولا: إمكانية الوصول Accessibility للمعلومات دون قيود أو شروط سواء أكانت جغرافية، أو زمنية، أو مادية... الخ، ثانيا: البقاء Durability حيث بقاء المعلومات وإتاحتها فى الوقت نفسه لأكثر عدد ممكن من المستخدمين. وتأتى أهمية الدراسة فى الكشف عن المواقع الإلكترونية التى تتيح الوصول للإنتاج الفكرى العربى فى مجال المكتبات والمعلومات والتى تخدم وتدعم حركة البحث العلمى فى المجال .

• هدف الدراسة :

تهدف الدراسة إلى استكشاف حال الإنتاج الفكرى العربى فى مجال المكتبات والمعلومات والممكن الوصول إليه وصولا حرا دون أية قيود أو شروط ؛ وذلك باعتبار أن الوصول الحر توجه يشهد زيادة مطردة لما له من إسهام فى فتح آفاق جديدة للاتصال العلمى بين الباحثين والدارسين من جهة، ومن جهة أخرى التعرف على مدى التنوع الذى يشهده ذلك الإنتاج المتاح إتاحة حرة من خلال الشبكة العنكبوتية .

• تساؤلات الدراسة :

تطرح الدراسة التساؤلات التالية :

1. ما طبيعة الوثائق أو مصادر المعلومات المتاحة والتى يمكن الحصول عليها عن طريق الوصول الحر، بعبارة أخرى استكشاف قدر الإنتاج الفكرى الإلكتروني العربى فى مجال المكتبات والمعلومات المتاح على الويب ، ومدى ما يشهده من تنوع نوعى ؟
2. ما أبرز الجهات أو الهيئات الحريضة على هذه الإتاحة، وما معدلات تحديثها للمصادر المشمولة بالوصول الحر ؟

3. ما طبيعة الإتاحة من قبل هذه الجهات أو الهيئات ؛ بمعنى هل هي جهات ناشرة أم جهات اقتناء أم مجرد جهات أو مواقع إلكترونية تقوم بأعمال تجميعية ويتحقق لها الوصول الحر من خلال الروابط Links ؟
4. ما أبرز المعوقات التي تقف أمام الإتاحة الحرة للإنتاج العربي المتخصص في مجال المكتبات والمعلومات ؟

• منهج الدراسة ووسائلها :

تعمل الدراسة فى اتجاهين : أولا الاتجاه النظرى حيث استقراء الإنتاج الفكرى العربى والأجنبى الذى يتناول قضايا الوصول الحر، ثانيا الاتجاه التطبيقى واستخدام المنهج الوصفى التحليلى للمواقع الإلكترونية، حيث الولوج لهذه المواقع الإلكترونية الممثلة للجهات المختلفة التى تسمح بالوصول الحر واستخدامها ودراسة وتقييم وفحص الإنتاج الفكرى العربى فى مجال المكتبات والمعلومات والمتاح على الويب . وهكذا اعتمدت الدراسة على استخدام وفحص المواقع الإلكترونية الخاصة بالمكتبات والمعلومات.

• حدود الدراسة :

- الحدود الموضوعية: تخصص المكتبات والمعلومات بكل فروعها
- الحدود النوعية : الإنتاج الفكرى الإلكتروني المتاح من خلال مواقع المكتبات ومراكز المعلومات، والجمعيات العلمية والاتحادات المهنية المتخصصة، والبوابات الإلكترونية، والمدونات، والمنتديات المتخصصة المطروحة على الشبكة العالمية للمعلومات "الويب"
- الحدود المكانية : الإنتاج الفكرى العربى المتخصص المتاح عن طريق الاتصال المباشر إتاحة حرة ، ومع الإتاحة الإلكترونية تتوارى الحدود المكانية التى هى أصلا من العقبات التى دلتها تقنية الإنترنت
- الحدود اللغوية : تتناول الدراسة كل ما هو متاح بأقلام عربية، ومتاح من خلال مواقع تتبع هيئات أو مؤسسات عربية أو أفراد عرب بغض النظر عن لغة الإتاحة
- الحدود الزمنية: حتى نهاية عام 2008

• الدراسات السابقة:

1. فراج ،عبد الرحمن. مصادر الوصول الحر فى مجال المكتبات وعلم المعلومات .- مجلة المعلوماتية .- مج 20. متاح على: <http://www.informatics.gov.sa>
- أكدت الدراسة على مفهوم الوصول الحر وإبراز دوره فى خدمة البحث العلمى من تيسير فى تدفق المعلومات، وقدمت الدراسة دليلا إرشاديا لمعاونة الباحثين والدارسين فى تخصص المكتبات والمعلومات فى التعرف على مصادر الوصول الحر المتاحة على الإنترنت، سواء أكانت دوريات مستقلة أو إنتاج فكرى متاح عبر المستودعات الرقمية، فضلا عن إضافة عدد من مرصد البيانات المتاحة بأسلوب الوصول الحر.

2. السيد، أماني محمد. الأرشفة الذاتية Self Archiving كفتاة للاتصال المعرفي على شبكة الويب: دراسة لتطبيقها في مجال المكتبات والمعلومات .- بحث مقدم للمؤتمر الخامس لجمعية المكتبات السعودية بعنوان " دور مؤسسات المعلومات في المملكة في عصر مجتمع المعرفة (تحديات الواقع وتطلعات المستقبل) 2008/1429"

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الباحثين بأقسام المكتبات والمعلومات العربية نحو الأرشفة الذاتية لإنتاجهم العلمي بمواقعهم الشخصية الرسمية، وغير الرسمية، ورصد المشكلات والمعوقات التي تحول دون الأرشفة الذاتية، وقد اعتمدت الدراسة على تطبيق المنهج الوصفي التحليلي مستخدمة لذلك إستبانة وجهت لعينة من الباحثين، فضلا عن حصر للمواقع الرسمية وغير الرسمية لأعضاء هيئة التدريس، وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات أبرزها ضرورة توفير الجامعات العربية برمجيات جاهزة بمواقعها تحث من خلالها أعضاء هيئة التدريس على التحميل المساعد لإنتاجهم العلمي .

3. Coleman, Anita .Robert, Joseph .Open Access Federation for Library and information science.- D-LibMagazine, vol.11,no.12,Dec.2005

تتناول الدراسة الإتاحة الحرة في مجال علوم المكتبات والمعلومات مع الإهتمام بالأرشفة الذاتية والأرشيفات المفتوحة، وكذلك الإتاحة الحرة للمواد المنشورة من خلال الدوريات المتاحة إتاحة حرة باعتبارها كلها طرق تكميلية لتحقيق أقصى درجات الإتاحة الحرة لدعم حركة البحث العلمي، وقد تناولت الدراسة تحليل محتويات 13 أرشيفا متخصصا في علوم المعلومات ضمن DLHarvest والمتاح من خلال الرابط <http://dlharvest.sir.arizona-edu/archives> الذي هو من أكبر تجمعات الإتاحة الحرة وهو خدمة بحث فيدرالية لعلوم المكتبات والمعلومات LIS وقد أسس في عام 2005 وتناولت الدراسة التحليل لهذه المستودعات حيث مقارنة البرمجيات المستخدمة، والتغطية اللغوية، والتاريخ، وإجمالي عدد المواد، الإتاحة الحرة للمواد باللغة الإنجليزية ومتعددة اللغات Multilingual وتوصلت الدراسة لمجموعة توصيات أبرزها ضرورة إضافة عدد أكبر من المستودعات المؤسسية كجهات مساهمة في هذا المشروع الرقمي، وتحسين خدمات الترجمة، والإحاطة الجارية، والتوثيق لضمان الجدية بالنسبة للمقالات العلمية وإضفاء المزيد من الثقة على المواد المستشهد بها، فضلا عن الإهتمام بزيادة عدد التقارير تجاه الإتاحة الحرة .

4. Open Access for the non-English speaking world: overcoming the Language barrier. available at: <http://www.ete-online.com/contents/>

تلقي الدراسة الضوء على اللغة كمشكلة في التواصل العلمي رغم زيادة نجاح فكرة الإتاحة الحرة، كما تؤكد على أن الإتاحة الحرة حتى يتحقق مفهومها كاملا لا بد أن تضمن الوصول الحر للمواد والتغلب على كافة المشكلات التي تعوق تحقيق ذلك بما فيها العائق اللغوي، ومن ثم أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها ضرورة التوجه نحو النشر متعدد اللغات Multi-lingual Publishing بمعنى إتاحة الجزء الأكبر من الإنتاج باللغة الإنجليزية بلغات نظيرة لدول العالم الناطقة بغير الإنجليزية بهدف تيسير بث وتوصيل المعرفة العلمية، وتوفير مستخلصات بلغات أخرى، وتشير الدراسة إلى أن المرحلة التالية للإتاحة الحرة هي الإتاحة الحرة متعددة اللغات Multi-lingual OA

5. Bjork,Bo-Chister. Open Access to scientific publications : an analysis of the barriers to change? .- Information Search.-vol.9,no.2,january2004.

تتناول الدراسة أبرز المعوقات التي واجهت الإتاحة الحرة رغم الزيادة الملحوظة وكيف تسببت هذه الحركة في قلق العديد من الناشرين حيث أسعار اشتراكات الدوريات وتأثر الجانب المادي بالتوزيع الحر والوصول المفتوح للإنتاج العلمي، وركزت الدراسة على تناول هذه المعوقات في ضوء الجانب القانوني، والبنى التحتية، والنماذج الاقتصادية، والتكشيف والمعايير، والنظام الأكاديمي وتفعيل دوره في تشجيع الباحثين والأكاديميين في ممارسة الإتاحة الحرة وتحفيزهم بإتاحة البحوث المتميزة، وقدمت المقالة دراسة عددية لأبرز الدوريات التي تتمتع بالإتاحة الحرة في مجالات موضوعية مختلفة وبلغ عدد الدوريات المتخصصة في موضوع الدراسة 11 دورية.

6. The Arabic network for Human Rights Information. Internet In the Arab World: A New Space of Repression.- available at: <http://www.hrinfo.net>

تناولت الدراسة طبيعة ومعدلات استخدام الدول العربية للإنترنت وتناولت قضايا الحرية والرقابة التي يصادفها المستخدم العربي للشبكة، كما تناولت طبيعة المحتوى الرقمي على الإنترنت وأشارت إلى أن النسبة العظمى من المحتوى العربي ينطلق بالرداء الديني، وأمور الترفيه في حين تعاني المواقع العلمية الجادة من الندرة الشديدة رغم زيادة عدد المواقع الإلكترونية الممثلة لعدد من المؤسسات العربية المختلفة في مختلف المجالات الموضوعية. وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات أبرزها تغيير مفاهيم الحكومات العربية تجاه حريات الاستخدام والحصول على المعلومات، كما أوصت بإعطاء برامج تدريبية للقضاة المعنيين بإصدار الأحكام في قضايا النشر الإلكتروني والملكيات الفكرية، كما أوصت بالاهتمام بالمحتوى العربي الرقمي من الناحية النوعية .

7. The Emirates Center for Strategic Studies and Research. Arabic Content on Internet: Obstacles and Solutions.- available at: <http://www.ecssr.ac.ae>

تناولت الدراسة واقع المحتوى العربي المتاح على المواقع العربية المختلفة، وأشارت إلى أن المواقع الدينية تمثل 65% من مجموع المواقع العربية المتاحة على الشبكة وأشارت إلى أن أغلب المواقع العربية تأتي من أكثر دول العالم العربي ثراء، في حين أن معدلات الاستخدام تتنامى بشكل ملحوظ لدى كافة الشرائح المجتمعية والعمرية بالعالم العربي، وحثت العالم العربي على تطوير الكوادر البشرية وتحفيز المبادرات العربية الجادة، والاعتماد على المعونات المقدمة من المؤسسات العالمية المهمة بدعم المحتوى العربي الرقمي .

ويتضح من العرض السابق أنه لا توجد دراسة عربية جادة تناولت بشكل مفصل الإنتاج العربي في مجال المكتبات والمعلومات المتاحة حرة على الويب .

الجانب النظرى :

فى ضوء التطورات العلمية والتكنولوجية المعاصرة وفى عصر ثورة المعلومات حيث تضخم الإنتاج الفكرى وتنوعه، وفى عصر القرية الكونية حيث بروز الدور الفاعل لوسائل الاتصال وما ساهمت به فى العقد الأخير من انتشار استخدام شبكة المعلومات العالمية "الويب"، أصبحت الإنترنت هى الوسيلة الأساسية والأكثر استخداما وتطبيقا فى كافة المجتمعات وبين جل أفراد الشعوب وذلك بما تتيحه من إمكانيات هائلة تسمح للمستخدمين من الحصول على المعلومات بغض النظر عن الحدود الجغرافية أو الزمنية أو اللغوية، أيضا فى عصر الإنترنت أصبح من السهل جدا على كل من يرغب فى وضع معلومات والتعليق عليها وإبداء الرأى والتحاوور... الخ، وذلك عن طريق ما تكفله من إمكانيات متميزة فى هذا الصدد، وقد دعم ذلك كله سعى الدول كافة لتحسين البنى التحتية لضمان المستوى الأفضل من الخدمات والتقنيات، وحرص المؤسسات المختلفة فى كافة المناشط على توفير وتدبير وسائل وأدوات استخدام تلك الشبكة .

فى هذا العصر أتاحت الويب ولاشك فرص رائعة للحصول على المعلومات من مصادر مختلفة بما هو متاح من خلالها من المواقع الإلكترونية، والبوابات، والأدلة، فضلا عن محركات البحث التى تيسر من سهولة الحصول على المعلومات .

وربما غدت المشكلة فى الوقت الراهن هى غزارة وتضخم وتشابك المعلومات المتاحة من خلال الويب بالشكل الذى ربما يتعذر على المستخدم -لاسيما غير المتمرس- الحصول على المعلومة، وأحيانا ربما يقف المستخدم حائرا أمام هذا الكم الهائل من المعلومات ويتساءل حول صحة وجود الاختيار، وكيفية التمييز بين الغث والثمين، والصحيح والمغلوط أيضا .

وقد أتاحت الإنترنت خدمات متميزة بالإضافة للحصول على المعلومات، حيث خدمات البريد الإلكتروني، والمجموعات، والدردشة، والمنتديات، والمدونات... وكلها أساليب ساهمت إلى حد كبير فى نقل وتبادل المعلومات والأخبار على كافة المستويات بسرعة مذهلة لم نكن نشهدها وربما حتى لم نكن نطمح إليها فى السنوات الفائتة، كما أنها أتاحت مساحة واسعة لإبداء الرأى والأفكار والتعليقات دون قيود رقابية أو محاذير، رغم بعض التحفظات التى تؤخذ ولاشك على هذه التقنيات الحديثة إذا ما أسئ استغلالها فى نشر الثقافات أو الأفكار المخالفة للعادات والتقاليد وما شابه .

كما دعمت الإنترنت خدمات التعليم عن بعد، والنشر الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، وخدمات الطيران، والبنوك.. الخ، ومن ثم فقد أفادت الشبكة العالمية للمعلومات " الويب " بكل خدماتها ولاشك كافة مجالات المعرفة البشرية وأثرت فى إحداث طفرة حقيقية ملحوظة فى شتى المناشط والتخصصات والخدمات.

وبصفة عامة تشير الإحصاءات إلى تزايد استخدام الإنترنت بمعدل أسى رغم قصر عمرها نسبيا كوسيلة وكمصدر ضخم للمعلومات، وتؤكد الإحصاءات تزايد استخدامها على المستوى العالمى بمختلف الأعمار فى مختلف الطبقات والفئات العمرية، ويوضح الشكل التالى معدلات استخدامات الإنترنت على المستوى العالمى :

World Internet Users by World Regions

Source: Internet World Stats - www.internetworldstats.com/stats.htm
1,463,632,361 Internet users for June 30, 2008
Copyright © 2008, Miniwatts Marketing Group

شكل رقم (1)
معدلات الاستخدام العالمي لشبكة الإنترنت

يلاحظ من الشكل رقم (1) أن أعلى معدلات الاستخدام للإنترنت تسجلها قارة آسيا حيث تمثل 39.5% من مجموع الاستخدام العالمي، وتليها قارة أوروبا والتي تأتي في المرتبة الثانية وتمثل نسبة الاستخدام فيها نحو 26.3% من مجموع الاستخدام العالمي، وتأتي قارة أفريقيا في المرتبة الخامسة حيث تمثل نسبة الاستخدام فيها 3.5% من مجموع الاستخدام العالمي، وتليها منطقة الشرق الأوسط والتي تحتل المرتبة السادسة وتمثل حوالي 2.9%، وتأتي هذه المعدلات الإحصائية وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عام 2008⁽¹⁾.

وعلى صعيد العالم العربي تتباين أيضاً معدلات الاستخدام للإنترنت وهذا يرتبط إلى حد بعيد بمدى اهتمام الدول بالبنى التحتية من جهة، ومن جهة أخرى بالمعدلات السكانية والاقتصادية ومعدلات ارتفاع أو انخفاض نسب الأمية في كل دولة من الدول، ويشير الجدول التالي إلى معدلات استخدام الإنترنت بأبرز الدول العربية وفقاً لإحصاءات عام 2008 :

(1) <http://www.internetworldstats.com/stats5.htm> [cited at : 12/01/2009]

جدول رقم (1)

العالم العربي ومعدلات استخدام أبرز الدول العربية للإنترنت وفقا لإحصاءات 2008 (2)

Country	Population (2008 Est.)	Usage, in Dec/2000	Internet Usage, Latest Data	User Growth (2000-2008)	(%) of Table
Bahrain	718,306	40,000	250,000	525.0 %	0.5 %
Egypt	81,713,517	450,000	10,532,400	2,240.5 %	19.4 %
Iraq	28,221,181	12,500	275,000	2,100.0 %	0.6 %
Jordan	6,198,677	127,300	1,126,700	785.1 %	2.5 %
Kuwait	2,596,799	150,000	900,000	500.0 %	2.0 %
Lebanon	3,971,941	300,000	1,570,000	423.3 %	3.4 %
Libya	6,173,579	10,000	260,000	2,500.0 %	0.5 %
Morocco	34,343,219	100,000	6,600,000	6,500.0 %	12.2 %
Oman	3,311,640	90,000	340,000	277.8 %	0.7 %
Palestine (West Bk.)	2,407,681	35,000	355,000	915.7 %	0.8 %
Qatar	824,789	30,000	351,000	1,070.0 %	0.8 %
Saudi Arabia	28,146,657	200,000	6,380,000	3,090.0 %	13.9 %
Sudan	40,218,455	30,000	3,500,000	11,566.7 %	6.5 %
Syria	19,747,586	30,000	3,470,000	11,466.7 %	7.6 %
United Arab Emirates	4,621,399	735,000	2,260,000	207.5 %	4.9 %
Yemen	23,013,376	15,000	320,000	2,033.3 %	0.7 %

ويلاحظ من الجدول رقم (1) أن أعلى الدول العربية استخداما وتسجل تزايدا مطردا في الإستخدام هي مصر؛ فهي الأعلى من حيث عدد السكان ومن حيث تسجيل الزيادة في المعدلات الإستخدامية والتي بلغت في غضون السنوات الثمان الأخيرة نحو 2.25% بواقع 19.4% من معدلات الإستخدام بالعالم العربي، وتليها المملكة العربية السعودية من حيث المعدل السكاني وكذلك من حيث ارتفاع معدلات الزيادة الإستخدامية والتي بلغت في نفس الفترة نحو 3% بما يسجل حوالي 14% من معدلات الإستخدام، أما أقل معدلات الإستخدام فسجلتها البحرين إذ بلغت الزيادة في نحو 0.5% من معدلات الإستخدام بالعالم العربي ويمكن أن يرد هذا بشكل أساسي إلى القلة الملحوظة في عدد سكان البحرين .

وحول أكثر اللغات العشر استخداما للإنترنت على المستوى العالمي تشير أيضا أحدث الإحصاءات إلى أن أكثر اللغات والتي تحتل مركز الصدارة هي بالقطع اللغة الإنجليزية، ولحسن الحظ تحتل اللغة العربية -استخداما- إحدى الرتب العشر، والشكل رقم (2) والجدول رقم (2) يشيران إلى ذلك الترتيب الإحصائي للغات العشر الأكثر استخداما :

(2) <http://www.internetworldstats.com/stats5.htm> [cited at : 12/01/2009]

شكل رقم (2)
أكثر عشر لغات استخداما على شبكة الإنترنت

Top 10 Internet Languages - May 2008
1,407,724,920 World Internet Users

Source: www.internetworldstats.com/stats7.htm
Copyright © 2008, Miniwatts Marketing Group

جدول رقم (2)
أكثر عشر لغات استخداما على شبكة الإنترنت

Top Ten Languages Used in the Web
(Number of Internet Users by Language)

TOP TEN LANGUAGES IN THE INTERNET	% of all Internet Users	Internet Users by Language	Internet Penetration by Language	Language Growth in Internet (2000 - 2008)	2008 Estimated World Population for the Language
English	30.4 %	427,436,880	21.0 %	201.1 %	2,039,114,892
Chinese	16.6 %	233,216,713	17.1 %	622.0 %	1,365,053,177
Spanish	8.7 %	122,349,144	27.1 %	395.7 %	451,910,690
Japanese	6.7 %	94,000,000	73.8 %	99.7 %	127,288,419
French	4.8 %	67,315,894	16.4 %	451.8 %	410,498,144
German	4.5 %	63,611,789	66.0 %	129.6 %	96,402,649
Arabic	4.2 %	59,810,400	16.7 %	2062.2 %	357,271,398
Portuguese	4.1 %	58,180,960	24.3 %	668.0 %	239,646,701
Korean	2.5 %	34,820,000	47.9 %	82.9 %	72,711,933
Italian	2.4 %	33,712,383	57.9 %	155.4 %	58,175,843

TOP 10 LANGUAGES	84.8 %	1,194,454,163	22.9 %	263.6 %	5,218,073,846
Rest of the Languages	15.2 %	213,270,757	14.6 %	556.7 %	1,458,046,442
WORLD TOTAL	100.0 %	1,407,724,920	21.1 %	290.0 %	6,676,120,288

وهكذا تشير أحدث الإحصاءات-2008- إلى أن اللغة الإنجليزية تحتل الرتبة الأولى إذ يستخدمها نحو 427,436,880 بما يعادل نحو 30.4% من مجموع مستخدمي الإنترنت، وتسجل زيادة في الاستخدام بواقع 201.1% خلال السنوات الثمان الفاتنة، ومن المتوقع زيادة المعدل الإجمالي لها نظرا لزيادة عدد الناطقين بالإنجليزية، وهذا أمر طبيعي باعتبار أن هذه اللغة تعد لغة العديد من الدول الناطقة بالإنجليزية ، أيضا هي اللغة الرسمية في كافة المناشط على المستوى العالمي، فضلا عن أنها اللغة التي تحتل الصدارة في معدلات الإنتاج الفكري العالمي، يضاف إلى هذا كله أن نشأة الإنترنت ذاتها كانت في دولة تمثل إحدى أكبر الدول الناطقة بالإنجليزية والأكثر إنتاجا لمصادر المعلومات بتلك اللغة وهي الولايات المتحدة. أيضا اللغة الإنجليزية هي اللغة السائدة في المجتمع العالمي للمعلومات وهذا أمر معترف به في شتى التخصصات، فعلى سبيل المثال يذكر أنه منذ بداية قاعدة بيانات ميدلاين MEDLINE في عام 1966 وهناك تناقضا ملحوظا في عدد المواد بغير اللغة الإنجليزية والتي كانت تمثل في عام 1966 نحو (81227) مادة بواقع 47% من مجموع المواد، وتناقصت نسبة المواد بغير اللغة الإنجليزية في نفس القاعدة في عام 2000 إلى (49083) بواقع 10% من مجموع المواد، وهذا التوجه يشمل كل المواد الصادرة بغير اللغة الإنجليزية⁽³⁾. ولعله من المدهش أن تأتي بعد اللغة الإنجليزية مباشرة في الترتيب اللغة الصينية، ثم الأسبانية، وتأتي اللغة العربية في الرتبة السابعة إذ يستخدمها نحو 59,810,400 بما يعادل 4.2% من مجموع مستخدمي الإنترنت على المستوى العالمي، وقد تزايدت معدلات استخدام الإنترنت خلال السنوات الثمان الأخيرة، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد المستخدمين لها خلال السنوات القادمة نظرا للزيادة المتوقعة في عدد السكان الناطقين بالعربية .

ومن المسلم به أن تتباين أنماط الإفادة لمستخدمي الإنترنت ما بين أغراض عسكرية، وعلمية وتعليمية، وبحثية، وتجارية، واقتصادية، وترفيهية... الخ ، كذلك تتباين الفوائد أو حتى المثالب التي يمكن أن تتحقق من جراء هذا الاستخدام، ولكن ما يعيننا في هذه الدراسة هو دور الإنترنت في خدمة الباحثين والدارسين وتحديدا ما ساهمت به من خلال الإتاحة الحرة للنصوص .

ومما لاشك فيه فقد تأثر نشاط البحث العلمي بشكل واضح مع التطورات التكنولوجية الحديثة، إذ واجهته مشكلات عدة في ظل ثورة أو انفجار المعلومات، فكانت وسائط التخزين المختلفة وانتشار البرمجيات ونظم المعلومات ونظم البحث عن المعلومات وسيلة فاعلة ساهمت بشكل فاعل في خدمة البحث العلمي، ودعم هذا كله ازدهار تكنولوجيا الاتصالات وظهور

(3) Open Access for the non-English Language Speaking World :Overcoming the Language barriers .- available at: <http://www.etc-online.com/contents/> [cited at : 18/11/2008]

الشبكة العالمية للمعلومات (World Wide Web (www) والتي شكلت ذروة الانفجار المعلوماتي في هذا العصر، و قد ساهمت في إتاحة الأبحاث العلمية، والتقارير، وفهارس المكتبات، وقواعد البيانات المختلفة .. الخ، مما دعم حركة البحث العلمي. ويذكر في هذا الصدد أن الإتاحة واحدة من أهم أعاجيب الشبكة، فهناك مجموعات واسعة من المعلومات النوعية العالية المتوفرة لكل شخص، أصبحت متاحة لكل الأشخاص والمنظمات يزودانها بشكل حر بكل المعلومات، ويذكر أيضا أن هناك العديد من المعلومات التي كانت تتاح من خلال قواعد البيانات المختلفة مقابل اشتراكات باهظة وأصبحت في ضوء الإتاحة الحرة متاحة بالمجان للجميع (4).

وتساهم الإنترنت في الإتاحة الحرة للمعلومات Open Access والتي لها الأثر الأكبر على تطور البحث العلمي، وخدمة الباحثين بصفة عامة حيث (5) :

1. تقليص الوقت اللازم لعملية البحث العلمي .
2. تسهيل نقل و تبادل المعلومات، وإمكانية نقل و تحويل وتعديل البيانات.
3. الوصول المباشر للمواد المتاحة والإطلاع عليها ومواكبة التطورات أولا بأول، و من ثم تخطي الحدود الزمنية.
4. إمكانية النشر المباشر للبحوث العلمية، و من ثم التغلب على عدد من المشكلات كتأخر نشر البحوث، وإعلان النتائج العلمية قبل تقادماها.
5. متابعة الأخبار العلمية من ندوات وتقارير ونشاطات علمية و اختراعات أولا بأول.

• تعريف الإتاحة الحرة / أو الوصول الحر للمعلومات (Open Access (O A) هناك تعريفات عدة للإتاحة الحرة للمعلومات، ولكن بصفة عامة يمكن القول أن الإتاحة الحرة للإنتاج الفكري هي جعله متاحا مجانا عن طريق الاتصال المباشر لأي فرد في أى مكان من العالم، دون مقابل مادي مفروض من أجل الوصول والحصول على المعلومات مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية .

وقد ورد تعريف الوصول الحر للمعلومات OA في الموسوعة الإلكترونية Wikipedia (6) على أنه هو الحصول المجاني، الفوري، الدائم للنص الكامل عن طريق الاتصال بالخط المباشر، وهذا الوصول حق مكفول لأي مستخدم لشبكة الإنترنت، وذلك لجميع المواد العلمية والبحثية المتاحة من خلال الشبكة. وهذا يعنى أن الوصول الحر يتيح لأي مستفيد فردي في أى مكان عن طريق اتصاله بالشبكة العالمية للمعلومات، وعن طريق استخدامه للروابط المختلفة Links يستطيع القراءة Read، والتحميل Download، والحفظ Store، والطباعة Print، والاستخدام Use لهذا

(4) أرمز، وليم . الإنترنت كمفتاح وصول حر للمكتبة الرقمية. أرمز، وليم ؛ ترجمة أحمد عبد الله .- Cybrarians journal -ع15، مارس2008 . متاح على : <http://journal.cybrarians.info> [08/11/2008]

(5) Cohen, S. et al. (2000). MyLibrary: personalized electronic services in the Cornell University Library. D-Lib Magazine 6(4) [Available at: <http://www.dlib.org/dlib/april00/mistlebauer/04mistlebauer.html>

(6) Open Access. Available at: <http://en.wikipedia.org/wik> [cited at : 13/11/2008]

المحتوى المتاح في شكله الرقمي، وعادة ما تقيد الإتاحة الحرة بقيود حقوق التأليف بهدف الحفاظ على الحقوق الأدبية للمؤلف .

وقد عرف (ODLIS) Online Dictionary for Library and Information Science الإتاحة الحرة على أنها إتاحة المعلومات بشكل مجاني على النطاق العالمي من خلال الإنترنت في شكل سهل الإستخدام؛ ذلك أن الناشر عادة ما يحفظ المواد في أرشيف الإنترنت ويسمح بالوصول إلى تلك المواد مجانا وهو ما يعرف بالمستودعات الرقمية المتاحة على الويب. وتعد الإتاحة الحرة للمعلومات شكل جديد من أشكال النشر العلمي الذي تم تطويره بهدف خدمة البحث العلمي، كما أنها تخدم المكتبات في التحرر من القيود التي تفرضها الزيادة المفرطة في أسعار الدوريات العلمية المحكمة لاسيما في مجالات العلوم والطب. وتضمن الإتاحة الحرة كسر الإحتكار من قبل الناشرين على توزيع البحوث العلمية، فضلا عن أنها تجعل الوصول والحصول على المعلومات العلمية منصف للكافة مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية⁽⁷⁾. وقد حدد بيتر سبر Peter Suber (2007) ملامح الإتاحة الحرة للمعلومات على أنها تعتمد على: الشكل الرقمي Digital ، الاتصال المباشر On Line ، الإتاحة دون مقابل Free of Charge ، كما أنها متاحة دون قيود رقابية أو قيود صارمة على حقوق النشر والتأليف⁽⁸⁾. أيضا يعرف وحيد قدورة (2006) الاتصال الحر على أنه " تكريس لمبدأ مجانية الوصول إلى المنشورات العلمية للتصدي للإرتفاع المشط لأسعار الدوريات العلمية، هذا على المستوى الإقتصادي، أما على المستوى الإتصالي فالمبدأ هو التداول السريع للمعلومات العلمية بين الباحثين والحصول على مرئيات أفضل للأدبيات العلمية، ومن هذا المنطلق يرد مفهوم الوصول الحر والذي يهدف إلى إتاحة المعلومات وإنشاء مكتبة عالمية قابلة للتبادل على الدوام"⁽⁹⁾. أيضا يعتبر بوعزة (2007) "الوصول الحر للمعلومات من المبادئ التي ما انفك المجتمع الأكاديمي ينادى بها بهدف تحقيق التواصل في مجال البحث العلمي وتبادل الأفكار، وإتاحة نتائج البحوث العلمية وإثراء الحوار بين الباحثين وتهيئة الظروف الملائمة التي من شأنها أن تسهم في التقدم العلمي"⁽¹⁰⁾ وتخلص الباحثة من هذا إلى أن هناك مبادئ أو سمات متفق عليها عند الحديث عن الإتاحة الحرة وتتخلص هذه المبادئ في أنها تسمح للمستخدمين بالقراءة والتصفيح، والتحميل، والنسخ، والطباعة، والتوزيع، والبحث، والوصول للنصوص الكاملة، والسماح

(7) Reitz, Joan M. (2004). ODLIS – Online Dictionary for library and Information Science. – London : Libraries Unlimited. – p 501.- Available At : <http://lu.com/odlis/index.cfm> [cited at : 29/10/2008]

(8) Suber , Peter. Open Access, Impact and Demand : Why some authors self archive their articles.- available at: www.earlham.edu/peters [cited at : 13/11/2008]

(9) وحيد قدورة . الإتصال العلمي و الوصول الحر للمعلومات العلمية : الباحثون و المكتبات العربية .- تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة و العلوم ، 2006 ، - ص 168.

(10) عبد المجيد صالح بوعزة. اتجاهات الباحثين العرب نحو الأرشيف المفتوح و الدوريات المتاحة مجانا من خلال شبكة الإنترنت : أعضاء هيئة التدريس بجامعة السلطان قابوس نموذجا .- مج 13، ع1 (محرم- جمادى الأولى 1428 / يناير – يوليو 2007) .- ص147.

بالاستخدام لأي أغراض مسموح بها طالما كانت المادة متاحة من خلال الإنترنت مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية .

الخلاصة أنه عن طريق البحث و الروابط يتم الحصول على المعلومات و تتم الإحالة لمعلومات أخرى أو مصادر معلومات أخرى، ويتمكن الباحث من الطباعة والتبادل والاستشهاد المرجعي ..الخ. بالإضافة لهذا فالإتاحة الحرة ليست مرتبطة بمحتوى نصي فقط بمعنى أنها إتاحة رقمية ربما لمادة نصية، بيانات، برامج، مواد سمعية، مواد بصرية، مواد سمعصرية، وسائط متعددة **Multimedia** .

وهناك طريقتان لتحقيق الوصول الحر وهما "الطريق الذهبي" و"الطريق الأخضر" الأول يتحقق من خلال النشر في دوريات متاحة عن طريق الوصول الحر عبر شبكة الويب، حيث تضمن هذه الدوريات ذاتها الوصول الحر للمقالات المنشورة من خلالها وذلك سواء تم الدفع من قبل المؤلف أو المؤسسة المسؤولة عن عملية النشر، أو أن تتم إتاحة الدورية مجانية عن طريق الاتصال المباشر. أما الثاني فهو الوصول الحر من خلال الأرشفة الذاتية **Self-Archiving** إذ يتيح المؤلف نفسه منشوراته ومؤلفاته من خلال أرشيف يتم فيه تجميع كل مؤلفاته، على أن تتاح هذه المواد المؤرشفة لاستخدام كافة المستفيدين على خط الاتصال المباشر⁽¹¹⁾.

بعبارة أخرى تضعنا الإتاحة الحرة للمعلومات أمام جيل جديد للدوريات حيث السماح باستخدام الدوريات والوصول إليها دون دفع اشتراكات مسبقة وهذا ما يعرف بالطريق الذهبي **Golden Road**، والسماح للمؤلف بالأرشفة الذاتية **Auto-archiving** و / أو الالتزام بإيداع نسخة رقمية من إنتاجه من خلال موقع إلكتروني حيث إتاحة الوصول الحر، وهذا ما يعرف بالطريق الأخضر **Green Road** ⁽¹²⁾. ومن ثم يحق للمؤلفين الاحتفاظ بحق إيداع أبحاثهم وإنتاجهم الفكري من خلال الخادم **server** الخاص بمؤسساتهم، وإعداد الأرشفة المفتوحة **Open Archiving** والتي تعنى وجود مستودع إلكتروني للأبحاث العلمية، يتيح محتوى النصوص الكاملة مجاناً على شبكة الإنترنت، كما يجوز أن تحتوى هذه المستودعات أو الأرشيفات المفتوحة على بحوث ما قبل النشر **Pre print** التي لم تخضع بعد للتقييم، وأيضا البحوث المحكمة، أو إعطاء الحق للنشر الذي يتيح إمكانية الوصول لتلك المواد وإتاحتها. وتجدر الإشارة إلى أنه أحيانا يستخدم مصطلح الأرشيفات المفتوحة **Open Access Archives**، وأحيانا ما يشار إليها بالأرشفة الذاتية **Self Archiving**، وأحيانا أخرى النشر الحر أو النشر المفتوح **Open Access Publishing**. وبصفة عامة من الممكن أن تقتصر الأرشيفات المفتوحة على مواد إلكترونية سواء التي ولدت أساساً في قالب الرقمي، أو التي تم تحويلها إلى الشكل الرقمي، كذلك قد تشمل الأطروحات، والمواد الخاصة بالمقررات الدراسية، والمواد غير التقليدية مثل

⁽¹¹⁾ What is Open Access. available at: <http://www.eprints.org>. [cited at : 1/11/2008]

⁽¹²⁾ Karen M Albert. Open Access: implications for scholarly publishing and medical libraries.- Journal of the Medical Library Association .- vol.94,no.3,july2006.-p2

الملفات الصوتية، ملفات الصور، سجلات المؤسسات، أو أي مواد أخرى في الشكل الرقمي⁽¹³⁾. وللأرشفة الذاتية دورها في دعم البحث العلمي كما يشير الباحثان (سوان Swan Alma) و(براون Sheridan Brown) فهما يؤكدان أن الأرشفة الذاتية تخدم اتجاهين: الأول أنها تخدم الباحث أو مؤلف الوثيقة، والثاني أنها تخدم المؤسسة في حالة ما إذا تم الإيداع من خلال مستودع رقمي مؤسسي Institutional Digital Repository فالباحث عندما يعتمد على الأرشفة الذاتية يمكنه الوصول بسرعة لإنتاجه العلمي، والتعرف على المواد التي عمدت إلى الاستشهاد المرجعي بإنتاجه العلمي، كما يستطيع الباحث التعديل والتغيير من وقت إلى آخر إذا ما تطلب الأمر ذلك. من جهة أخرى يستطيع إتاحة أي من هذه المواد لأغراض البحث أو كمادة تدريسية أو ما شابه، وفي كل الأحوال يضمن أن إنتاجه العلمي مجمع ومتاح من خلال مكان واحد فلا يستغرق لكل هذه المهام الكثير من الوقت والجهد، وعلى مستوى المستودعات المؤسسية فهي تكفل ولا شك الحفظ الآمن للوثائق واستخدامها بشكل لا يهدر حقوق الملكية الفكرية، كما أنها تعكس واجهة لحركة البحث العلمي للمؤسسة ذاتها، هذا فضلا عن دعم دور المؤسسات لاسيما التعليمية تجاه حصر وأرشفة الوثائق والمواد الخاصة بالبحث العلمي للباحثين من مجتمع المؤسسة⁽¹⁴⁾.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي الخلط بين الطريقتين أو تعارضهما وإنما كلاهما متمم للآخر ويكمل بعضهما البعض، الطريق الأخضر أسرع وأكثر أمنا في سبيل تحقيق الإتاحة الحرة بنسبة 100%، كما أن الطريق الأخضر ربما يقود في النهاية إلى الطريق الذهبي، مع الأخذ في الاعتبار أن الأرشفة الذاتية لاتعد نشرا ذاتيا Self Publishing نظرا لأن المؤلف لا يتقاضى مقابل عملية النشر أو الإتاحة في نطاق الوصول الحر .

من كل ما تقدم تخلص الباحثة إلى أن الإتاحة الحرة تزيل كل القيود المرتبطة بتسديد اشتراكات مقابل الإستخدام و تتمتع بقدر من المرونة، و تقوم فكرة الإتاحة الحرة على أعلى درجات السهولة في الوصول المفتوح والمباشر للإنتاج الفكري، فضلا عن إتاحة أنواع مختلفة من الإنتاج الفكري .

ومن المؤكد أن المجتمع ككل يستفيد من هذه الإتاحة الموسعة والدورة المتسارعة للأبحاث العلمية حيث يمكن بهذه الوسيلة لحركة البحث العلمي أن تتنامى بشكل أفضل وأسرع، ذلك أن الإتاحة الحرة OA تخدم جماعات أو مجموعات متنوعة من البشر فهي مجال خصب جدا أمام المؤلفين باعتبارها وسيلة رائعة لإثراء معلوماتهم، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الإنتاج الفكري لهم، والحصول على ردود فعل مباشرة وسريعة حول إنتاجهم الفكري الحديث، كما أنها وسيلة رائعة لتحديث المادة العلمية. وتخدم الإتاحة الحرة أيضا القراء أو المستفيدين باعتبارها تكسر كل القيود أو الحدود المفروضة نحو الحصول

⁽¹³⁾ Suber,Peter. Open Access Overview : Focusing on open access to peer-reviewed research articles and their preprints. available at: <http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm> [cited at : 25/11/2008]

⁽¹⁴⁾ Alma,Swan. Brown, Sheridan. Open Access self archiving: An author study.UK :key Perspectives Limited,2005.-p27. Available at: www.keyperspectives.co.uk & www.keyperspectives.com [cited at : 5/01/2009]

على الإنتاج الفكري مقارنة بما كان عليه الحال سابقا دون ارتباط بميزانية مكتبة أو قدرات عاملين أو مساحات مكانية أو حدود جغرافية أو زمنية .. الخ.

كذلك يستطيع الباحثون الوصول الفوري والمباشر للحصول على احتياجاتهم ورغباتهم البحثية ومتابعة الإنتاج أولا بأول، أيضا من خلال الوصول الحر للمعلومات ويمكن للمعلمين أيضا إتاحة أو تقديم المقالات والدراسات العلمية اللازمة لدعم العملية التعليمية وذلك من خلال إتاحة العنوان الإلكتروني URL للطلاب والدارسين للحصول على النصوص الكاملة للمقالات والدراسات اللازمة، فضلا عن تحسين وتيسير معدلات الإستشهاد المرجعي بالمقالات المنشورة بالدوريات العلمية. كذلك الحال بالنسبة للناشرين حيث تتحقق لهم الاستفادة من النشر والبت على نطاق واسع. هذا بالإضافة لخدمة الإتاحة الحرة لقطاع عريض من الطلاب، والمكتبات، والجامعات، والحكومات، والمواطنين، والجهات الرسمية وغير الرسمية.. الخ. وتؤكد إحدى الدراسات على هذا المفهوم وتشير إلى أن إتاحة الوثائق من خلال بيئة الإتاحة الحرة OA سوف يزداد تأثيره في بيئة البحث العلمي والعلماء، ومن ثم فمن المهم جدا للمهتمين بنظم الإتاحة الحرة أن يجمعوا أكبر قدر ممكن من المعلومات لتأكيد نجاحهم في محاولتهم وتحقيق هدفهم⁽¹⁵⁾.

وقد أسس الفيزيائي بول جنسبرج Paul Ginsparg أول خدمة للإتاحة من خلال الإنترنت قبل النشر، ففي عام 1991 سمح للعلماء بمشاركة أفكارهم وآرائهم قبل عملية النشر، وذلك عن طريق إنشاء أول قاعدة بيانات لبحوث ما قبل النشر في مجال الفيزياء. وبعد مرور 3 سنوات أدرك العالم البريطاني ستيفن هارنارد Stevan Harnad أهمية الإيداع من خلال الإنترنت، وحث العلماء والباحثين على أن يقوموا فوراً بالأرشفة الذاتية وإيداع أعمالهم وإتاحتها بشكل حر، وتم إنشاء مستودع للمنشورات العلمية في جامعة سوثامبتون Southampton University في عام 1997 بهدف تجميع بحوث ما قبل النشر وما بعده، وذلك إيماناً بأن الإتاحة الحرة من شأنها إزالة عائق الاشتراكات المادية التي بالتبعية تعوق المشاركة عبر العالم. وشهد مشروع هارنارد Harnad الكثير من الجدل حتى وصلت الإتاحة الحرة لما هي عليه الآن⁽¹⁶⁾.

وقد شهد عام 1998 حركة أقوى في طريق الإتاحة الحرة وذلك بتأسيس تجمع النشر العلمي والمصادر الأكاديمية SPARC حيث دعم زيادة حجم المواد المتاحة حرة في مجال الطب الأحيائي خاصة بعد انضمام المؤسسة الصحية الوطنية NIH ورغم معارضة بعض الجمعيات والناشرين التجاريين إلا أن عدد الدوريات المتاحة عن طريق الوصول الحر بنصوصها كاملة قد بلغت 160 دورية، وأصبحت المؤسسة الوطنية للصحة مسؤولة عن فكرة الإتاحة الحرة للدوريات الطبية⁽¹⁷⁾. وكان أول تصريح أو إعلان دولي موسع عن الإتاحة الحرة OA من خلال مبادرة بودابست للوصول الحر Budapest Open Access Initiative في فبراير عام 2002

(15) Bjork, Bo-Christer. A model of Scientific Communication as a Global distributed Information System .- Information Research.-vol.12,no.2, jan.2007

(16) Harnad, S. (2003) Open Access to Peer-Reviewed Research through Author/Institution Self-Archiving: Maximizing Research Impact by Maximizing Online Access. *Journal of Postgraduate Medicine*, 49 . pp. 337-342.

(17) Karen M Albert. Ibid, p5

وقد أقر هذا التصريح تعريف الوصول الحر للمعلومات، وتلاه تصريح برلين في أكتوبر عام 2003 الخاص بالوصول الحر للمعلومة في العلوم والإنسانيات، ومنذ ذلك الحين أصبح الوصول الحر من أكثر الموضوعات جدلا ونقاشا بين المتخصصين، والأكاديميين، وأخصائي المكتبات والمعلومات، والجهات الحكومية، والناشرين. ويتمركز هذا الجدل حول الجانب الإقتصادي والتمويل الخاص بنشر المواد المتاحة عبر الوصول الحر، وكذا العوامل المؤثرة اقتصاديا في الأرشفة الذاتية⁽¹⁸⁾.

ويشير الجدول التالي إلى مقارنة مبسطة عقدتها هنا كواسيك Hanna Kwasiك بين مراحل الإتاحة التقليدية والنمط الحديث الممثل في الإتاحة الحرة⁽¹⁹⁾:

جدول رقم (3)

الإتاحة التقليدية و الإتاحة الحرة والمستفيد النهائي

عناصر المقارنة	الإتاحة التقليدية	الإتاحة الحرة
الباحث / المؤلف	/	/
الكتابة و التحرير	/	/
التقييم و المراجعة	/	/
حقوق التأليف	مملوكة للناشر و المؤلف	مملوكة للمؤلف فقط
الأرشفة	ورقيا و رقميا	رقميا فقط
البت للمستفيد النهائي	- توصيل الوثائق مقابل مادي مدفوع - الإشتراكات المدفوعة الفردية و/ أو المؤسسية - الإتصال المباشر و الحصول على المعلومات مقابل اشتراكات	الإتاحة الحرة عبر الإتصال المباشر

ويلاحظ من خلال الجدول رقم (3) اشتراك الإتاحة التقليدية والإتاحة الحرة في الخطوات الثلاث الأولى حيث ضرورة توافر الباحث أو المؤلف، والمروور بمراحل الكتابة والتحرير، كذلك مراحل التقييم والمراجعة، وربما الاختلاف يتمثل بوضوح في البت النهائي للمستفيد، فنلاحظ السهولة و البساطة التي تتمتع بها الإتاحة الحرة، وكسر العديد من المراحل والعقبات التي عهدناها مع الإتاحة التقليدية، فضلا عن أن حقوق المؤلف يتمتع بها المؤلف فقط دون الناشر، كذلك الأرشفة تكون رقمية فقط وهذا في حد ذاته حل للعديد من المشكلات لاسيما المكانية والبيئية.

ورغم هذا فالإتاحة الحرة ليست مرادفا للإتاحة العالمية، ويؤكد على هذا المفهوم بيتر سبر Peter Suber (2007) الذي يرى أنه حتى بعد إنجاز الإتاحة الحرة وزيادة عدد المبادرات الرائدة في هذا المجال، ورغم ما تتمتع به الإتاحة الحرة من سهولة وتخطى للعديد من الحواجز إلا أنه يجب الاعتراف بوجود أربعة معوقات واضحة مازالت ملازمة للإتاحة الحرة، وربما تستمر لفترة ما، وهي :

(18) Wikipedia ,Ibid

(19) Hanna Kwasiك , Pauline O. Fulda . Open Access and Scholarly Communication : A Selection of Key Web Sites .- Science and Technology Librarianship.- Summer 2005

1. الفلترة أو الرقابة **Filtration** حيث أن العديد من المؤسسات أو الهيئات أو الحكومات مازالت تقوم بعملية فلترة أو تنقية قبل النشر، بمعنى نشر الجزء دون الكل في كل الأحوال
2. القيود اللغوية، إذ إن معظم المواد المتاحة باللغة الإنجليزية مما يعيق تحقيق الإفادة أمام عدد كبير ممن لا يجيدون اللغة الإنجليزية، وفي المقابل توجد مشكلات في الترجمة الآلية
3. قيود الوصول الحر أمام المعاقين **Handicaps**
4. مشكلات الإتصال والتي مازالت تعاني منها العديد من الدول، وضعف البنى التحتية (20)

أما أبرز النماذج الفعلية التي تدعم فعليا الإتاحة الحرة للمعلومات يمثلها الدليل الشامل للدوريات والمتاح بعنوان: **The Directory of Open Access Journal(DOAJ)** هذه الخدمة مجانية <http://www.dopj.org> وتتيح النصوص الكاملة **Full text** للدوريات العلمية والأكاديمية المحكمة في مختلف مجالات المعرفة البشرية وبكل اللغات، ويبلغ حجم تغطيته من الدوريات نحو 4355 دورية، منها 1651 دورية جارية، ويدور عدد المقالات المتاحة من خلاله حول 313249 مقالة كاملة متاحة من خلال هذه الخدمة المجانية. وتتيح هذه الخدمة المجانية نحو 78 دورية متخصصة في مجال المكتبات والمعلومات، وتجدر الإشارة إلى أنها تغطي دورية عربية إلكترونية واحدة في تخصص علم المعلومات، وهي دورية **Cybrarians journal**. ومن المتعارف عليه أن بعض المواد المنشورة من خلال هذه القاعدة المجانية تعتمد على النشر مقابل دفع المؤلف أو الهيئة القائمة على نشر الدورية ذاتها مبلغا من المال مقابل عملية النشر، وهذا متعارف عليه، ويعد من مشكلات الإتاحة الحرة حيث يتحول المؤلف إلى ممول لعملية النشر ويقوم بالدفع حتى ينشر إنتاجه الفكري، في حين تتاح المادة العلمية مجانا للمستفيد، وهذا عكس ما كان متعارف عليه في النشر التقليدي سابقا. وإن كان ويلسون **Wilson** (2006) يرى أن هذا النمط لا يمثل الشكل الأمثل للإتاحة الحرة **OA** لأن عملية الإتاحة هنا تتوقف على مدى قدرة المؤلف أو الجهة القائمة على نشر الدورية على التمويل للنشر و الإتاحة الحرة(21).

ومن نماذج الأرشيفات المفتوحة **Open Access Archives** في مجال المكتبات والمعلومات تجدر الإشارة إلى **Digital Library and Information Science Technology(dLIST)** وترجع بدايته الأولى إلى عام 2002 وهو نموذج لأرشيف مفتوح متخصص، وترجع أسباب إنشاء هذا المستودع الرقمي المتخصص للأسباب التالية(22):

1. صغر حجم ومكان المؤسسات والأقسام الأكاديمية نسبيا في تخصص المكتبات وتكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة والعالم ككل، بمعنى أنه ربما يكون من الصعب أن تقدم مثل هذه المؤسسات مستودعات رقمية .

(20) Suber, Peter. Ibid.

(21) Wilson , T.D. (2006) Information, Communication and Society .- Svensk Bibliotksforskning , vol.15 , no.2.- pp1-12 .

(22) Coleman, Anita and Robert, Joseph.(2005) Open Access Federation for Library and Information Science. - D-Lib.Magazine, vol.11, no.12,Dec.

2. أهمية الاتصال بهذا التخصص سواء في التعليم، أو البحث، أو المجموعات العملية أو التطبيقية، ذلك أن المكتبة الرقمية أو المستودع الرقمي يمثل وجوده أساسا للمواد البحثية لوضع توصيف المقررات الدراسية، وإدارة عملية البحث وتجميع المادة العلمية، فضلا عن إنجاز التطبيقات العملية أيضا .
3. تطوير وتحسين الرؤية وتراكم الوثائق البحثية في التخصص يساهم في إنشاء المستودع الرقمي الذي يسمح بالوصول للبحوث أو المصادر الأولية ودعم المواد البحثية الثانوية أيضا .
4. الطموح في العمل مع المهنيين، والمتخصصين، والجمعيات العلمية والمهنية بالمجال لوضع نموذج عملي للإتاحة الحرة يفيد بالتأكيد علوم المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا المعلومات.

وتجدر الإشارة أيضا إلى مستودع من المستودعات الرقمية الهامة في مجال المكتبات والمعلومات هو E-LIS <http://eprints.rclis.org/> والذي أشتمل حتى نهاية يوليو 2007 على ما يقرب من 6200 وثيقة متخصصة بمختلف اللغات، فضلا عن ارتفاع مستوى الوثائق المتضمنة بهذا المستودع والتي تجنح النسبة العظمى منها إلى الوثائق العلمية المحكمة من مقالات محكمة، وأطروحات، وبحوث مؤتمرات الخ .

كما أن هناك مستودع رقمي آخر متخصص هو Documents in Information Science (DoIS) <http://wotan.liu.edu/does/> ويركز هذا المستودع على إتاحة بحوث المؤتمرات بالإضافة للمقالات المتخصصة.

وقد حظى موضوع الإتاحة الحرة بالاهتمام حتى من قبل أقسام المكتبات والمعلومات بالعديد من الجامعات ضمن تطوير المقررات الدراسية، وذلك بطرح مقررات دراسية متخصصة حول الوصول الحر، ولعل أبرز هذه الجامعات جامعة British Columbia ويهدف المقرر الذي تقدمه مدرسة المكتبات والمعلومات بالجامعة إلى تقديم خلفية عامة حول الوصول الحر باعتباره التوجه الراهن لعلم المكتبات والمعلومات، والدور المرتقب الذي تلعبه المكتبات ومرافق المعلومات في غضون السنوات القادمة، أيضا إمداد الطالب بالمهارات اللازمة للبحث واستغلال مستودعات المصادر المفتوحة، أيضا القدرة على التصفح والإرشاد وتوجيه النصح للمستفيدين حول المصادر المفتوحة (23).

أيضا مما يؤكد الاهتمام بقضايا الوصول الحر والمصادر المفتوحة زيادة عدد المؤتمرات وورش العمل **Conferences & workshops** ويذكر أن عام 2008 شهد تزايدا ملحوظا في عدد المؤتمرات وورش العمل التي تناولته حيث بلغت 60 مؤتمر وورشة عمل (24).

بعد هذا العرض لبدائيات الإتاحة الحرة OA وأبرز النماذج أو المبادرات المتاحة فعلا، فلكل شئ محاسنه ومثالبه أيضا، وهذا ينطبق كذلك على الإتاحة الحرة للمعلومات، فكل الفوائد الأساسية يقابلها العديد من المثالب أو الآثار السلبية، ذلك أن اعتماد نماذج الإتاحة الحرة **Open Access**

(23) The university of British Columbia – School of Library, Archival and Information Studies available at: <http://www.slais.ubc.ca/courses/> [cited at : 15/01/2009]

(24) Suber, Peter. Conferences and Workshops Related to the Open Access Movement. - available at: <http://www.earlham.edu/~peters/fos/conf.htm> [cited at : 30/11/2008]

Models على النشر العلمي للدوريات المحكمة والمقالات المنشورة فيها مازال قضية جدلية مطروحة وتشهد الكثير من الجدل والنقاش العنيف، مابين مؤيد ومعارض. فهناك من يرى أن هناك خطأ أخلاقيا لدى عدد كبير من الناشرين نظرا لاحتكارهم لهذه المستودعات الرقمية حيث يعيدوا بيع نفس هذا المحتوى مرة أخرى للجامعات أو المؤسسات. أيضا هناك قلق حول قلة احتمالات أو إمكانية استخدام الدوريات الصادرة عن طريق الجمعيات العلمية، ذلك أن العديد من الدوريات أصبح متاحا مجانا بعكس دوريات الجمعيات العلمية والاتحادات المهنية التي تخضع لسداد اشتراكات مقابل الإطلاع على النصوص الكاملة لمحتوياتها مما قد يصرف الكثير من المشتركين طالما هناك البديل الحر المجاني .

• الوصول الحر والمحتوى الرقمي على الويب :

مما سبق وفي ضوء الكم المتزايد والمتشابك من المعلومات يتزايد في الوقت الراهن الوصول الحر للمعلومات بشكل ملحوظ، وذلك نتيجة لكثرة المواد المتاحة على الشبكة العنكبوتية، وقد استمد هذا الاتجاه قوته من حركة المصادر المفتوحة، واهتم العالم العربي بقضايا الوصول الحر وأعرب عن هذا الإهتمام بتخصيصه كموضوع للمؤتمر الثامن عشر للإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (أعلم) في عام 2007 بجده- المملكة العربية السعودية، وكان بعنوان "مهنة المكتبات وتحديات الواقع والمستقبل ودورها في الوصول الحر للمعلومات العلمية" ورغم هذا يشهد العالم العربي فجوة رقمية كبيرة ونقص واضح في المحتوى الرقمي العربي المتاح على الشبكة العنكبوتية، رغم تزايد عدد المستخدمين والذي سبق الإشارة إليه في بداية الدراسة، والذي يقدر بنحو 29 مليون مستخدم بالعالم العربي. وإذا تجاوزنا مشكلات الإستخدام العربي من حيث مدى تمتع المستخدم العربي بالحرية والخصوصية التي يتمتع به المواطن في الدول المتقدمة بالشكل الذي يتواءم وتطبيقات البيئة الرقمية، وكذلك حدود الحرية المسموح بها من قبل الحكومات العربية، والحمايات الفكرية المؤمنة ضد الانتهاكات... الخ، إلا أنه من الملاحظ أنه منذ البدايات الأولى للإنترنت وفي غضون السنوات القليلة الماضية لوحظ أن الصفحات العربية الإلكترونية المتاحة على الويب تصطبغ بالصبغة الدينية، فالنسبة العظمى من الصفحات العربية إما تقدم تفاسير دينية أو تهدف إلى توسيع دائرة أو نطاق نشر الدين الإسلامي والمواد الإسلامية. ومن خلال الإحصاءات الخاصة بالمحتوى الرقمي العربي على الويب تقدر الصفحات العربية الإسلامية بنحو 65% من مجموع المواقع العربية⁽²⁵⁾، وتؤكد على نفس المعنى دراسة أخرى أعدها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية **The Emirates Center for Strategic Studies and Research** فتشير إلى أنه رغم وجود أكثر من 400 بليون (400Billion) صفحة ويب متاحة على الشبكة العالمية للمعلومات وفقا لآخر الإحصاءات المتاحة، فإن عدد الصفحات الإلكترونية العربية بالكاد لايزيد عن 4 بليون (4Billion) صفحة والذي يمثل أقل من 1.6% من مجموع الصفحات الإلكترونية المتاحة على الويب، وتؤكد الدراسة أن حتى هذه النسبة الصغيرة مهددة بالكثير من المشكلات التقنية والبنى التحتية التي تقلل من معدلات استخدامها، وتتفق مع سابقتها على أن المواقع الدينية العربية تمثل نحو 65% من مجموع المحتوى العربي على الإنترنت، أيضا الكثير من هذه المواقع لا تنطوي على أكثر من صفحة أو صفحتان فقط هي كل محتوى الموقع مما

⁽²⁵⁾ The Arabic Network for Human Rights Information / The Internet in the Arab World : a new space of repression. Available at : www.hrinfo.net & www.hrinfo.org [cited at : 27/12/2008]

يشير إلى سوء وضعف المحتوى، أيضا تحتل المواقع الترفيهية نسبة كبيرة من مجموع المواقع العربية ومن المحتوى العربي على الإنترنت، وتمارس من خلالها المحادثات كنوع من اللهو وملء وقت الفراغ فقط، كما تمثل الصحف والمجلات نحو 700 موقعا على الإنترنت، والنسبة العظمى عبارة عن تحويل الصحيفة من قالب المطبوع إلى الشكل الإلكتروني (26).

وربما تكون هذه النسب والأرقام المستشهد بها مبالغ بها إلى حد ما بهدف التقليل من شأن المحتوى العربي، ولكن في كل الأحوال لابد من الاعتراف بضعف المحتوى الرقمي العربي بصفة عامة. ويرى البعض أن المشكلة بالنسبة للمحتوى العربي الرقمي مرتبطة بطبيعة الإنتاج الفكري ذاته من جهة، ومن جهة أخرى بطبيعة الإقبال على القراءة والإطلاع واستخدام مصادر المعلومات عامة سواء أكانت مطبوعة أم إلكترونية، يضاف إلى هذا أن ضعف الإنتاج الفكري العربي الرقمي وإتاحته من خلال المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت ربما يضيف أسبابا أخرى للعزوف عن الإطلاع من قبل الأجيال الجديدة، ففي عصر أصبحت فيه الإنترنت وسيلة أساسية لأي طالب أو باحث، يعاني الباحث العربي من قصور الإتاحة للإنتاج العربي، ونضيف لهذا مشكلة إجادة اللغة الإنجليزية التي يعاني منها الكثيرون من العرب، أيضا ضعف برامج الترجمة الآلية ... كل هذا ربما يزيد من مشكلات العزوف أو قلة استخدام مصادر المعلومات على أقل تقدير من قبل القارئ العربي. أيضا من ضمن المشكلات التي تواجه المحتوى العربي على الإنترنت أو الطريق السريع للمعلومات **Information Highway** هي عدم إمكانية الولوج للعديد من الصفحات العربية عن طريق العديد من متصفحات الإنترنت **Internet Browsers** أو عدم إمكانية عرض وتصفح المحتويات في كثير من الأحوال. ويذكر أن الكثير من اللغات الأخرى مثل "اللغة العبرية" على سبيل المثال لا تعاني من مثل هذه المشكلات وربما يكون رد هذه المشكلة إلى عدم وجود اتفاقات برمجة بين الدول العربية حول توحيد شكل أو آلية الاستخدام (27). هذا فضلا عن بعض القضايا التقنية مثل استخدام بعض البرمجيات غير المحدثة أو غير المطورة في العالم العربي، ونقص البنى التحتية حتى في بعض الدول العربية التي تتمتع بقدر عال وجيد من البنى التحتية والتسهيلات الآلية والتقنية، يضاف لهذا كله ما يؤخذ على العالم العربي من تباطؤ ملحوظ من حيث تطوير الموارد البشرية القادرة على تطوير المحتوى مثل الجامعات، ومراكز البحوث العلمية، حيث عدم الاهتمام الكافي بتنمية المهارات أو الكوادر المؤهلة للقيام بهذه المهام.

من هنا وإيماننا بأن خلود الحضارات والشعوب يتحقق بخلود لغاتها، والحفاظ على التراث الوطني للأمم والشعوب والذي كان هو الهدف الأسمى الذي سعت إليه المكتبات، لاسيما المكتبات الوطنية منذ بداياتها، فقد ظهرت العديد من المبادرات العربية التي تهدف إلى دعم المحتوى العربي في الشكل المرقم، ومنها:

(26) The Emirates Center for strategic studies and research. Arabic Content on Internet: Obstacles and Solutions. Available at: <http://www.ecssr.ac.ae> [cited at : 20/02/2009]

(27) Ibid. Available at: <http://www.ecssr.ac.ae>

- **مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز :** والتي جاءت بهدف إثراء المحتوى العربي وتحفيز المجتمع للمشاركة فيه ودعم صناعة المحتوى العربي بكافة أشكاله ومنها المحتوى المفتوح، ودعم الوصول الحر للمعلومات. وقد أنيط بمركز بحوث الحاسبات والالكترونيات في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تنفيذ هذه المبادرة بالمشاركة مع بعض الجهات المختصة .
- **مبادرة الإمارات العربية :** أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم برنامج "سواعد" لدعم وتطوير المشاريع المبتكرة التي تهدف إلى تطوير كل ما يساهم في تطوير المحتوى العربي وموارد التعليم والتعلم والترويج للثقافة العربية .
- **مبادرات الإسكوا (ESCWA) :** تطرح الإسكوا مبادرة المحتوى الرقمي العربي منذ عام 2003 في الوطن العربي من خلال إطلاقها لمشروع "تعزيز صناعة المحتوى الرقمي العربي من خلال الحاضنات التكنولوجية" الذي أطلق عام 2007 <http://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/index.asp> حيث تقوم الإسكوا بالتعاون مع حاضنات تكنولوجية منتقاه بتنظيم عدد من المسابقات الوطنية لاحتضان أفضل مشاريع المحتوى الرقمي العربي في الأردن ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن. أيضا إطلاق بوابة مجتمع المعلومات لمنطقة الإسكوا (اسبر) في مايو 2008 <http://isper.escwa.org> وتتيح من خلالها مؤشرات مجتمع المعلومات بالدول الأعضاء، كما تطرح من خلال المكتبة المتاحة عبر البوابة كل التقارير مصنفة تصنيفا موضوعيا وبأسماء الدول الأعضاء وتسمح بالتحميل للتقارير والمنشورات في شكل ملفات PDF
- **مستودع الأصول الرقمي (Digital Assets Repository (DAR) :** ولد هذا المستودع الرقمي في أحضان مكتبة الإسكندرية من خلال المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية بها بغرض إتاحة نحو مليون كتاب عربي - بصفة مبدئية- لمستخدم الشبكة العالمية، وذلك بهدف دعم المحتوى العربي على الإنترنت، بعبارة أخرى إتاحة أرشيف رقمي يضمن الوصول والتصفح لكل ما تم نشره من الإنتاج الفكري العربي في كافة تخصصات المعرفة البشرية، وللمستودع أهداف تتبلور في تعزيز إمكانية الوصول والبحث في الأصول الموجودة بمكتبة الإسكندرية، والربط بين المحتوى الرقمي والبيانات الوصفية بحيث تصبح الفهرسة والتصفح والبحث وعملية استرجاع المعلومات أكثر كفاءة، وذلك بهدف إعداد مشروع رقمي يعمل على غرار المشاريع الرقمية الكبرى مثل E-Print والذي هو مستودع رقمي للمواد التعليمية ويسمح بالأرشفة الذاتية للمؤلف ذاته⁽²⁸⁾ . يضاف لهذا كله ظهور بعض الجهود العربية التي تعمل ربما على استحياء في مجال طرح المحتوى العربي على الإنترنت والتي تمثل بذورا لصحوة الإنتاج الفكري

* الإسكوا (ESCWA): لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وأُنشئت عام 1973 وتضم الإسكوا 13 بلداً عربياً في منطقة غربي آسيا هي: الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والجمهورية العربية السورية والعراق وعمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية واليمن <http://www.escwa.un.org/> [18/01/2009]

(28) Saleh, Iman , Adly, Noha. A Digital Assets Repository for Library Collections. Bibliotheca Alexandria.- available at: <http://dar.bibalex.org/#HomePage> [cited at : 28/02/2009]

العربي الرقمي والممثلة من خلال المواقع الفردية، والمدونات الإلكترونية Blogs،
وكذلك المنتديات العربية Internet Forum

• الإنتاج الفكري العربي المتخصص في علوم المكتبات والمعلومات وال متاح على شبكة الإنترنت :
إذا كان هذا العصر هو عصر المعلومات فإن علم المعلومات ولاشك هو علم هذا العصر، ويشهد الإنتاج
الفكري العربي المتخصص في مجال المكتبات والمعلومات طفرة ملحوظة كما ونوعا. وإذا اعتمدنا على لغة
الأرقام فيشير عبد الهادي (2007) الذي يأخذ على عاتقه عبء تجميع هذا الإنتاج الضخم من
خلال " الإنتاج الفكري العربي المتخصص في مجال المكتبات والمعلومات " إلى أن الإصدار التي
تغطي الفترة من 2001- 2004 تشمل 4074 مادة معلومات، العدد الأكبر منها مقالات ودراسات في
دوريات بلغ عددها 192 دورية، فضلا عن الكتب المؤلفة والمترجمة إلى اللغة العربية، بالإضافة
للأطروحات الجامعية⁽²⁹⁾ ، وعلى الصعيد النوعي فقد شهد الإنتاج الفكري المتخصص طفرة نوعية إذ لم
تعد الإتاحة قاصرة على الشكل التقليدي ما بين كتب، أو مقالات دوريات، أو رسائل جامعية ...الخ، بل
امتدت الإتاحة للأشكال الإلكترونية، فأصبحت نسبة من الدراسات العلمية تتاح الآن في شكلها الإلكتروني
من خلال مواقع متاحة على الشبكة العالمية للمعلومات "الويب" وكان ذلك نتيجة طبيعية للمزاوجة
بين ثورة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات، وتوظيف تقنية النشر الإلكتروني والتي
توجت بالوصول الحر للمعلومات. وتعددت المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال المكتبات
والمعلومات وتنوعت أيضا سواء من حيث طبيعة المسؤولية، أو من حيث مستوى الإتاحة وطبيعتها
أيضا. وتتناول هذه الدراسة أبرز المواقع الإلكترونية المتخصصة في محاولة للتعرف على واقع
إتاحة الإنتاج الفكري العربي المتخصص وموقفه تجاه الإتاحة الحرة .
وقد تم تقسيم المواقع التي تتيح هذا الإنتاج إلى مواقع تمثل: جمعيات واتحادات علمية، جامعات،
مدونات، مكتبات، مواقع إلكترونية فردية ... مع ملاحظة أن داخل كل نوع جهات ناشرة تتيح ما تقوم
على نشره، على الجانب الآخر داخل كل نوع أيضا جهات اقتناء وتقوم على إتاحة مقتنياتها، وهذه
الجهات موضحة من خلال الجدول رقم (4) :

(29) عبد الهادي، محمد فتحي. الإنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات 2001-2004. - الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 2007.

جدول رقم (4)
الإنتاج الفكري العربي المتخصص والمواقع الإلكترونية التي تحقق الوصول الحر

الموقع الإلكتروني	الجهة / الهيئة	الفئة أو النوع
http://www.afli.info/	1. الإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (أعلم Arab Federation for 1986 (Library & information Science (AFLI)	الجمعيات والاتحادات المهنية
http://www.elaegypt.com	2. الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات 1985 Egyptian Library Association	
http://www.slia.org.sa	3. جمعية المكتبات والمعلومات السعودية Saudi Library & Information Association	
http://www.sla-agc.org	4. جمعية المكتبات المتخصصة – فرع الخليج Special Libraries Association Arabian Gulf Chapter	
http://www.jorla.org	5. جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية 1963 Jordan Library & Information Association	
http://www.yali.4t.com	6. الجمعية اليمنية للمكتبات والمعلومات Yemeni Association for Library & Information	
http://www.informationstudies.net	1. دراسات المعلومات مجلة علمية محكمة تصدر عن جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، وتصدر كل أربعة أشهر	دوريات علمية E-Journals
http://informatics.gov.sa	2. المعلوماتية مجلة تصدر عن وكالة وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير بالمملكة العربية السعودية	
http://www.cybrarians.info/journal	3. Cybrarians Journal مجلة فصلية محكمة	
http://www.arabcin.net/arabiaall	4. العربية 3000 مجلة فصلية محكمة متخصصة تصدر عن النادي العربي للمعلومات (سوريا)	
http://www.kfnl.org.sa	5. مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية تصدرها مكتبة الملك فهد الوطنية بالمملكة العربية السعودية	
http://www.umc.edu.dz	6. مجلة المكتبات والمعلومات (الجزائر) El Maktabat wa el Maàloumat تصدر عن جامعة منتوري	

http://www.esi.ac.ma/	قسنطينة- الجزائر 7. مجلة علم المعلومات (المغرب) <i>Revue de la Science de l'Information (RESI)</i> دورية تصدر نصف سنوية	
http://www.kfnl.org.sa	1. مكتبة الملك فهد الوطنية /الكتاب الإلكتروني	كتب إلكترونية <i>E-Books</i>
http://www.al-mostafa.com	2. مكتبة المصطفى الإلكترونية	
http://dar.bibalex.org	3. مكتبة الإسكندرية (DAR)	
http://arablibrarians.blogspot.com	1. مدونة المكتبيين العرب <i>Arab Librarian</i>	مدونات <i>Blogs</i>
http://libinformationscience.blogspot.com	2. مدونة علم المكتبات والمعلومات /السيد السخاوي <i>Library and Information Science blog</i>	
http://winisarabic.blogspot.com/	3. مدونة محمد سالم غنيم	
http://azuhairi.jeeran.com/	4. مدونة طلال ناظم الزهيري	
http://theinformationway.blogspot.com	5. طريق المعلومات /أحمد محمد السيد <i>The Information way</i>	
http://www.cybrarians.info	1. البوابة العربية للمكتبات والمعلومات cybrarians	البوابات
http://www.alvaseer.gov.sa	1. منتديات اليسير لإدارة المكتبات	المنتديات العربية
http://www.escwa.un.org http://aruc.org	1. الإسكوا 2. مركز الفهرس العربي الموحد	مواقع أخرى

وكما هو واضح من الجدول رقم (4) هناك جهات تمثل الجمعيات والاتحادات العلمية العربية، وجهات أخرى تمثل دوريات إلكترونية متاحة من خلال الجهات القائمة على نشرها، أيضا هناك جهات تعنى بنشر الكتب الإلكترونية، في المقابل توجد المدونات والمنتديات والتي تمثل جهودا وإسهامات فردية. هذا بالإضافة لمواقع هيئات ممثلة في لجنة الإسكوا التابعة لمنظمة دولية ومركز الفهرس العربي الموحد (مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض)، وقد بلغ عدد المواقع الإلكترونية التي تتحقق من خلالها الإتاحة للإنتاج المتخصص 25 موقعا إلكترونيا، وتم تقسيمها على النحو التالي :

الجمعيات والاتحادات العلمية : يبلغ عدد الدول التي يوجد بها جمعيات مهنية في تخصص المكتبات والمعلومات نحو اثنتا عشرة دولة فقط، وقد تناولت الدراسة خمس جمعيات علمية على رأسها الإتحاد

العربي للمكتبات والمعلومات (أعلم) واستبعدت الباقي نظرا لتوقف البعض أو لتعذر الوصول إلى معلومات عن البعض الآخر*.

وقد تأسس الإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات عام 1986 ومقره بتونس ويضم أعضاء من 20 دولة عربية، ويهدف إلى تعزيز العلاقات التعاونية بين الجمعيات والمؤسسات المكتبية بالعالم العربي والمساعدة على الارتقاء بالمهنة، أما أقدم الجمعيات المهنية على مستوى العالم العربي فهي الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، ونهجت نهجها الجمعيات العربية الأخرى، والهدف واحد لكافة الجمعيات العلمية وهو الارتقاء بالتخصص من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، وإصدار الدوريات المتخصصة وأدوات العمل.. الخ .

الدوريات العلمية الإلكترونية : بلغ عدد مواقع الدوريات العلمية الإلكترونية التي تناولتها الدراسة سبعة مواقع إلكترونية*، وتجدر الإشارة إلى أن الدوريات العلمية النسبة العظمى منها إن لم تكن جميعها تعانى من الازدواجية ما بين الإتاحة المطبوعة – التقليدية – والإتاحة الإلكترونية، باستثناء دورية واحدة *Cybrarians Journal* التي ولدت إلكترونية دون وجود أصل مطبوع .

الكتب الإلكترونية : بلغ عدد المواقع التي تتيح الكتب المتخصصة إتاحة حرة ثلاثة مواقع فقط لا غير، والحقيقة أن لكل موقع سماته الخاصة ؛ فمكتبة الملك فهد الوطنية تقوم بإتاحة كل ما تقوم على نشره، ومن ثم فهي جهة نشر، واقتناء، وإتاحة أيضا. أما مكتبة المصطفى فهي مشروع رقمي فردي خاص يتولى حصر الكتب والدراسات باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية. ويشمل أكثر من 15 ألف كتاب عربي في شتى مجالات المعرفة البشرية*، وتوجد نسبة لا بأس بها من كتب المكتبات والمعلومات. والموقع ليس له أية أهداف تجارية أو ربحية وإنما الإتاحة مجانية، ويتم التحويل للشكل الرقمي عن طريق المسح الضوئي، وتوجد إشارة على الصفحة الرئيسية للموقع أنه لا توجد كتب لها حقوق ملكية إلكترونية ويطالب الموقع المستخدم أنه في حالة وجود تجاوز يحق للمستخدم أو صاحب العمل المتاح أن يطالب بالإعلام من أجل إلغاء الإتاحة، كما أشار الموقع للبرامج اللازم توافرها لدى المستخدم وهما برنامجي فايرفوكس Firefox وأدوبي أكروبات Adobe acrobat مع توفير الروابط اللازمة للتحميل كي يتسنى للمستخدم تصفح الكتب، وتتم الإتاحة والوصول الحر دون أية قيود أو اشتراكات أو غيره، ومن ثم فمكتبة المصطفى الإلكترونية ليست جهة نشر، وإنما موقع يسمح بالوصول الحر للكتب، وقد وجه إلى هذا الموقع الكثير من النقد، إذ يراه البعض أنه انتهاك صريح لحقوق الملكية الفكرية ذلك أن الملكية الفكرية تشمل المواد المطبوعة والإلكترونية أيضا⁽³⁰⁾. أما مكتبة الإسكندرية *BIBLIOTHECA ALEXANDRINA* فقد أتاحت مؤخرا أكبر مكتبة

* الجمعيات المستبعدة : الجمعية التونسية للمكتبيين والمؤتقين والخزنة، جمعية المكتبات المدرسية (مصر)، جمعية المكتبات السودانية ، الجمعية المغربية لأخصائي المعلومات ،جمعية المكتبات والأرشيفين والمؤتقين الجزائريين، جمعية المكتبات البحرينية ، جمعية المكتبات والمعلومات الفلسطينية * توجد دوريات متاحة من خلال مواقع جمعيات أو هيئات، ولكن هذا العدد يمثل الدوريات الإلكترونية المتاحة من خلال مواقع ممثلة لكل دورية ويمكن الوصول لها مباشرة دون البداية بموقع الجهة الأم

* السعة الكمية للموقع اعتمدها الدراسة حتى تاريخ الإنتهاء من إعدادها (ديسمبر 2008)

⁽³⁰⁾ موقع المصطفى: مركزا لانتهاك حقوق الملكية الفكرية.- cybrarians journal ، مارس (2009). متاح على:

[15/03/2009] <http://www.cybrarians.info>

رقمية باللغة العربية متاحة على شبكة الإنترنت، وأتاحت للمستخدم من أي بقعة من بقاع العالم إمكانية الاستخدام والتصفح وذلك من منطلق دعم المحتوى العربي على الإنترنت، وخدمة البحث العلمي والباحثين في شتى التخصصات وذلك من خلال مستودع الأصول الرقمي **Digital Assets Repository (DAR)** وهو مستودع رقمي لكافة أنواع المواد الرقمية، ومن ثم فهو يحفظ ويؤرشف الوسائط الرقمية، ويتمتع الموقع بتعدد نقاط البحث، ولكنه يعد نمط خاص من الإتاحة ؛ ذلك أن الإتاحة للنص الكامل تتاح مجاناً للكتب التي لا تخضع لحقوق الملكية الفكرية، أما الكتب الخاضعة لحقوق الملكية الفكرية فيسمح للمتصفح الإطلاع فقط على 5% بحد أدنى 10 صفحات، ومن المرتقب أن تحل هذه المشكلة عن طريق توفير خدمة توصيل النص الكامل حيث طلب الكتاب وإرساله بالبريد السريع على أن تتحمل المكتبة نصف تكلفة الكتاب للمؤلف والناشر⁽³¹⁾.

المدونات العربية المتخصصة : أصبحت المدونات Blogs وسيلة اتصال هامة في حياة الكثيرين من مستخدمي الإنترنت مما أدى بالتبعية إلى تزايد أعدادها بشكل ملحوظ، والمدونة اختصار لكلمتي web log والتي تعنى سجل الشبكة، وقد وضعت لها العديد من التعريفات. ويتولى إدارتها المدون Blogger والمدونة عبارة عن موقع إلكتروني يتم تحديثه باستمرار ويشتمل على مداخلات وتدوينات أو إسهامات مؤرخة ومرتبطة ترتيباً زمنياً بالأحداث، وقد أصبحت المدونة مصدراً من مصادر المعلومات التي يستخدمها الفرد في الوقت الراهن للحصول على المعلومات والنفوذ إليها والتفاعل معها سلباً وإيجاباً، ومتابعة الأخبار وقياس الآراء. ويطلق عليها البعض الصحافة الإلكترونية الحرة التي تسمح للمتلقى بالتدوين والمساهمة وإبداء الرأي. والمدونات أنواع فهناك المدونات الشخصية والتي تشبه اليوميات Dairy، والمدونات المشتركة وتكثر في حالة التجمعات الكبرى والمؤسسات، والشركات الكبرى.. الخ، أيضاً هناك مدونات الأسئلة Qblog ومن شأنها الرد على الاستفسارات، ويتم إدخال الاستفسار عن طريق قوالب الإنترنت Submit form أو عن طريق البريد الإلكتروني E-mail أو من خلال أية وسيلة اتصال أخرى، كذلك هناك مدونات الوسائط Media Type ومنها Vlog وتشمل مقاطع الفيديو، و Linklog وتشمل الروابط، وأيضاً photolog وتشمل الصور... الخ، وتصنف أيضاً المدونات حسب الجنس أو النوع فهناك مدونات نسائية، وأخرى ذكورية، ومدونات سياسية، تعليمية.. الخ⁽³²⁾. وعلى صعيد المدونات العربية المتخصصة فقد شهدت اهتماماً بالغا من قبل الكثيرين من المتخصصين بالمجال وفي محاولة للحصر يشير العربي (2007) إلى وجود نحو ثلاثين مدونة عربية متخصصة في المكتبات والمعلومات، قام بإعدادها مجموعة من المكتبيين العرب حتى نهاية عام 2007⁽³³⁾. وقد تضمنت الدراسة خمس مدونات وذلك رغم الأعداد الكثيرة للمدونات المطروحة، ولكن بزيارة المدونات المتخصصة وجد أن هناك الكثير من هذه المدونات تنشر مواد تحت مسمى مقالات وتم أرشفتها بالفعل، والواقع أنها تعليقات أو كتابات وربما خواطر وضعها المدون ولا ينطبق عليها أنها مقالات

(31) مكتبة الإسكندرية تدشن أكبر مكتبة رقمية بالعربية: أقرأ 100 ألف كتاب... مجاناً. متاح على : <http://www.islamonline.net>

[12/03/2009]

(32) Blogs. Available at : <http://en.wikipedia.org/wiki/Blogs> [cited at : 24/01/2009]

(33) العربي، أحمد . دليل مدونات المكتبيين العرب على الإنترنت. متاح على : <http://www.kau.edu.sa/content.aspx?> [2/02/2009]

محكمة أو منشورة بأى من الدوريات العلمية المتخصصة، أيضا الكثير من المدونات تركز على الأخبار وتقديم الروابط اللازمة، ومن ثم تم استبعادها .

البوابات : من المعروف أن البوابات Gateway/ Portals هي مواقع إلكترونية متاحة على الويب تتميز بدرجة عالية من التنظيم وتعد نقطة انطلاق للمستفيد للعبور للعديد من المواقع الإلكترونية الأخرى، كما تتيح عددا من الخدمات التي لا تتوافر من خلال أى موقع إلكترونى، لعل أبرزها خدمات البريد الإلكتروني، توفير محرك بحث Search Engine ، الإعلانات ، الأخبار .. الخ، وتعد البوابة العربية للمكتبات والمعلومات Cybrarians هي أول موقع خدمي إعلامي يعمل في مجال المكتبات والمعلومات، ويهدف إلى خدمة المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات باختلاف فئاتهم، وقد انطلق الموقع في عام 2002 وذلك بهدف خلق منفذ لخدمة المتخصصين العرب في مجال المكتبات والمعلومات، يجد فيه الباحثون ضالتهم، ويجد المهني فيه سبيلا لخدمة عمله. وتعمل هذه البوابة على إتاحة خدمة معلوماتية مجانية، وإعداد أدوات ضبط الببليوجرافي متخصصة، فضلا عن إتاحة المعلومات والبيانات التي تعكس واقع تخصص المكتبات والمعلومات في مصر والوطن العربي، وتقديم خدمة إعلامية إخبارية متخصصة.

المنتديات والمجموعات العربية : تعد المنتديات والمجموعات إسهامات تطوعية حيوية أو ديناميكية على الإنترنت إذ تتزايد بمعدل ملحوظ وتزداد معدلات المساهمات فيها أيضا، وتعد المدونات الإسلامية أشهر أنواع المدونات على الساحة العربية وأكثرها شيوعا، وقد أشارت إحدى الدراسات التي تناولت المنتديات العربية إلى أن المنتديات تتشكل بطبيعة المجتمع العربي ذاته، وإن كانت كلها تتسم باستخدام تكنولوجيا سهلة ورخيصة، والسمة الفارقة أيضا هي التفويض أو التحويل Empowerment حيث يستطيع القارئ أن يقرأ ويرد ويفتح تعليق جديد، وكل هذه المساهمات لا تخضع للمراقبة في كل الأحوال، أيضا المنتديات تتسم بالتفاعلية وأصبحت شكل أساسى للانطلاق فى التعبير Hang out، يضاف لهذا أن محددات الهوية بالمنتديات غالبا مزيفة أو غير حقيقية ولا تكشف عن الشخصية الفعلية لصاحب الرأى طبعاً إذا استثنينا المنتديات والمجموعات العلمية المتخصصة⁽³⁴⁾. وتتناول الباحثة فى هذه الدراسة أبرز منتدى فى التخصص وهو منتدى اليسير مع ملاحظة أنها لم تعتبره مكانا للإتاحة وإنما مكان لطرح قضايا، وآراء، وتعليقات، والتنويه عن مؤتمر، مناقشة، ورشة عمل... الخ، مع توفير الروابط اللازمة للوصول لمصدر يطرح فكرة جديدة أو معلومة جديدة.. الخ، ومن ثم فالإتاحة ليست حق أصيل أو مهمة أصيلة لمنتدى اليسير وغيره من المنتديات المماثلة والتي تنتهج نفس المنهج غالبا، وإنما الإتاحة تتم من خلال تقديم أو إتاحة الروابط التي توفر النصوص الكاملة، وهذا أيضا نمط مختلف من الإتاحة الحرة .

مواقع أخرى : إن لجنة الإسكوا كما سبقت الإشارة إليها - ص22- هي لجنة تابعة للأمم المتحدة وتضم 13 دولة عربية فى منطقة غرب آسيا، وتهدف إلى تحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى بلدان المنطقة، وتعزيز التعاون والتفاعل وتبادل المعلومات حول التجارب الجيدة، فضلا عن إطلاع العالم الخارجى على ظروف بلدان المنطقة واحتياجاتها، وذلك من خلال شعبة تكنولوجيا المعلومات

(34) Noman, Helmi. Content and Usage of Arabic Online Forums and Group .- available at: <http://www.helmionline.com> [cited at : 12/02/2009]

والاتصالات (ICTD) وتهدف الشعبة إلى تحقيق طفرة في تلك المجتمعات وانتقالها إلى العالم القائم على المعرفة والتنافسية على نطاق دولي . أما مركز الفهرس العربي الموحد الذي يتولى إعداد الفهرس العربي الموحد والذي يمثل قاعدة معلومات ببليوجرافية ضخمة تقوم على مواصفات ومعايير عالمية من شأنها توحيد بيانات أوعية المعلومات وتسهيل تبادل التسجيلات الببليوجرافية بين المكتبات على الخط المباشر مما يجنبها تكرار فهرسة الوعاء الواحد عشرات بل مئات المرات داخل المكتبات العربية. وهذا المشروع يعد توجها عربيا يعمل على غرار مركز المكتبات المحوسبة على الخط المباشر (OCLC) وهو من المطالب العربية الملحة التي عبرت عنها التوصيات والقرارات الصادرة عن الندوات والمؤتمرات العربية في مجال المكتبات والمعلومات على امتداد العقود الثلاثة الماضية، ومن ناحية أخرى يمثل هذا المشروع أحد أهم الجهود التي تبذل لنشر الثقافة العربية والتعريف بها على نطاق دولي .

وقد قامت الباحثة باستخدام وفحص كل موقع من المواقع الإلكترونية السابق الإشارة إليها من خلال جدول رقم (4) وذلك للتعرف على واقع وطبيعة الإتاحة لدى الجهات التي أعلنت على صفحاتها أنها تقوم على نشر إنتاج فكري، ومصادر معلومات تخدم التخصص، ويشير الجدول رقم (5) للمواد التي تلقى الإتاحة الحرة من خلال تلك المواقع:

جدول رقم (5)
المواقع الإلكترونية المتخصصة و الإنتاج الفكري بين الإتاحة الحرة والحجب

الفئة أو/ النوع	الجهة / الهيئة	الإنتاج الفكري	الإتاحة الحرة
الجمعيات والاتحادات المهنية	1. الإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (أعلم)	- مجلة أعلم (مجلة علمية محكمة) - بحوث المؤتمرات	X X
	2. الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات	- مجلة بعنوان "عالم المكتبات والمعلومات والنشر" - بحوث المؤتمرات	X X
	3. جمعية المكتبات والمعلومات السعودية	- مجلة بعنوان "دراسات المعلومات" - بحوث المؤتمرات	/ X
	4. جمعية المكتبات المتخصصة – فرع الخليج	- "نشرة جمعية المكتبات المتخصصة"	/
	5. جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية	- نشر العديد من الكتب المتخصصة بالمكتبات والمعلومات والتوثيق - إصدار العديد من الببليوجرافيات - مجلة بعنوان "رسالة المكتبة"	X X X
	6. الجمعية اليمنية للمكتبات والمعلومات	- بحوث متفرقة	/
دوريات علمية E-Journals	1. دراسات المعلومات مجلة علمية تصدر عن جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، وتصدر كل أربعة أشهر، وتعنى بنشر الدراسات العلمية المنهجية، صدر منها 3 أعداد	مطبوعة & إلكترونية	/
	2. المعلوماتية مجلة تصدر عن وكالة وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير بالمملكة العربية السعودية	مطبوعة & إلكترونية	/
	3. Cybrarians Journal مجلة فصلية محكمة	إلكترونية فقط	/
	4. العربية 3000	مطبوعة & إلكترونية	/
	5. مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية	مطبوعة & إلكترونية	/
	6. مجلة المكتبات والمعلومات (الجزائر) El Maktabat wa el Maàloumat	مطبوعة & إلكترونية	/
	7. مجلة علم المعلومات (المغرب) Revue de la Science de l'Information (RESI)	مطبوعة & إلكترونية	/

/	كتب متخصصة منشورة عن طريق المكتبة الإلكترونية	1. مكتبة الملك فهد الوطنية /الكتاب الإلكتروني	كتب إلكترونية E-Books
/	كتب محولة للشكل الرقمي	2. مكتبة المصطفى الإلكترونية	
مشروطة	مستودع رقمي	3. مكتبة الإسكندرية (DAR)	
/	تهتم بالتقنيات والبرمجيات وتقديم العروض	1. مدونة المكتبيين العرب Arab Librarian	مدونات Blogs
/	كشاف عناوين النص الكامل للإنتاج الفكري المتخصص على شبكة الإنترنت	2. مدونة علم المكتبات والمعلومات /السيد سخاوي Library and Information Science blog	
/	أرشفة ذاتية + مواد أخرى+روابط	3. مدونة محمد سالم غنيم	
/	أرشفة ذاتية + مواد أخرى+روابط	4. مدونة طلال ناظم الزهيري	
/	أرشفة ذاتية + مواد أخرى+روابط	5. طريق المعلومات /أحمد محمد السيد The Information way	
/	مجلة متخصصة + قاعدة ليزا العربية + قاعدة الأطروحات العربية المتخصصة + تكشيف المؤتمرات	1. البوابة العربية للمكتبات والمعلومات cybrarians	البوابات
/	تعليقات ، تنويهات ، تعريفات ، روابط	1. منتديات اليسير لإدارة المكتبات	المنتديات العربية
/	تقارير نشرة المعلومات والاتصالات للتنمية في غربي آسيا كتب + نشرة التسجيلية	1. الإسكوا 2. مركز الفهرس العربي الموحد	مواقع أخرى

ويلاحظ من الجدول رقم (5) أن الجمعيات والاتحادات العلمية على الرغم من أنها جميعها تمارس النشر العلمي للعديد من مصادر المعلومات الهامة، وعلى الرغم أيضا من أن كل منها لديه موقع إلكتروني URL وتشهد نوع من التواصل مع المتخصصين، فضلا عن عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل، غير أن النسبة العظمى منها لا تسمح لموادها بالوصول الحر باستثناء القليل النادر والذي تمثله جمعية المكتبات والمعلومات السعودية والتي بدأت تصدر مجلة "دراسات المعلومات" ومتاحة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، كذلك جمعية المكتبات المتخصصة- فرع الخليج، والتي تصدر نشرة الجمعية وبدأت في إتاحتها بداية من العدد الأول من المجلد الثاني عشر الصادر في نوفمبر 2006 من خلال موقع الجمعية، وتخصص النشرة أعدادا مخصصة للمؤتمرات التي تعقدتها الجمعية ويتم من خلالها نشر مستخلصات بحوث المؤتمرات، وهذه نقطة تميز لتلك الجمعية ذلك أنه لوحظ أن جميع الجمعيات العلمية لا تتيح بحوث المؤتمرات المقدمة من خلال المؤتمرات المتخصصة والتي يسهم بها المتخصصون، واشتركت كل الجمعيات من خلال المواقع الإلكترونية في تقديم بيانات حول كل مؤتمر تتمثل في جدول الجلسات، ومكان وتاريخ الانعقاد دون إتاحة أعمال المؤتمرات والتي من شأنها إثراء

البحث العلمي فى أى تخصص موضوعى * . أيضا تتيح الجمعية اليمنية عدد محدود من المواد وتتيح النص الكامل لهذه المتفرقات. وعلى صعيد الدوريات العلمية فنلاحظ من الجدول أن جل الدوريات تشهد الإندواجية بين الإتاحة التقليدية - المطبوعة - والإتاحة الإلكترونية باستثناء **Cybrarians Journal** والتي كما سبق الإشارة أنها ولدت إلكترونية ومتاحة إتاحة حرة بالنص الكامل لكافة الدراسات المنشورة من خلالها. أما بالنسبة للكتب الإلكترونية فيشير الجدول رقم (5) إلى أن مكتبة **الملك فهد الوطنية** تتيح مجموعة من الكتب المتخصصة بالمكتبات والمعلومات، أما **مكتبة المصطفى** فهي تغطي كافة فروع المعرفة البشرية وتسمح للمستخدم بالتصفح الكامل للكتب والحفظ، والطباعة وغيره، أما المستودع الرقوى المنبثق عن مكتبة الإسكندرية فالإتاحة فيه مشروطة أو محدودة. وفيما يتعلق بالمدونات فالمدونات موضوع الدراسة كلها من إعداد متخصصين بالمجال، وكل منها مقسم لأقسام موضوعية، ولكن تتميز **مدونة المكتبيين العرب** بأنها أول مدونة عربية فى مجال المكتبات والمعلومات وهى تركز على عرض الآراء والأفكار العربية المرتبطة بالتقنيات وتقديم العروض اللازمة للبرمجيات والتحديثات سواء على صعيد البرمجة أو قواعد البيانات أو محركات البحث الشهيرة... الخ، مع توفير الروابط اللازمة التى تحيل القارئ للمصدر الأساسى للمعلومات، وتشارك معها فى نفس الاهتمام الموضوعى مدونة **محمد سالم** والتي تركز على جميع إصدارات منظومة استرجاع المعلومات، والمجموعة المتكاملة لنظم المعلومات **CDS/ISIS** هذا فضلا عن إتاحتها لمجموعة من المقالات والدراسات العلمية الخاصة بالمدون ذاته والتي تم بالفعل نشرها كمصادر معلومات علمية ومحكمة، وأحيانا ينتقى المدون دراسات أخرى لغيره من المتخصصين بالمجال والتي تندرج تحت اهتمام المدونة. أما **مدونة طلال الزهيرى** فهي نموذج فعلى للأرشفة الذاتية إذ يحرص المدون على إتاحة كل المواد التى عكف على تأليفها وإتاحة النص الكامل لكل منها، فى شكل ملف **WORD**. وكذلك ينطبق الحال على **مدونة طريق المعلومات** غير أن صاحبها بالإضافة لدراساته الذاتية فهو ينتقى أيضا بعض المواد الأخرى ويقدم الرابط اللازم لها، أما **مدونة علم المكتبات والمعلومات (السخاوى)** فتعد نموذجا مختلفا إلى حد كبير؛ ذلك أن المدون يتيح كشاف عناوين النص الكامل للإنتاج الفكرى المتخصص على شبكة الإنترنت، وذلك من خلال حصره لبعض المواد المتخصصة المتاحة على الإنترنت وتقديم الرابط اللازم لكل منها. وبالطبع تتيح كل المدونات المساحة اللازمة لبعض التعليقات أو تدوينات المستخدم، فضلا عن تقديم المواقع الهامة والروابط ذات الصلة، أيضا عن الملف المفصل لصاحب كل مدونة. أما بالنسبة للبوابات **فالبوابة العربية للمكتبات والمعلومات cybrarians** تصدر عنها دورية إلكترونية وتم تصنيفها وحصرت المقالات المنشورة فيها ضمن الدوريات الإلكترونية كما تتيح البوابة مجموعة خدمات أخرى تتمثل فى قاعدة بيانات ليزا العربية، وقاعدة بيانات الأطروحات وهذه كلها قواعد بيانات ببلوجرافية لا تتيح النصوص الكاملة. أما الإسكوا فلها عدد من المنشورات منها نشرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنمية فى غرب آسيا، والملاحق الإقليمية لمجتمع المعلومات فى غربى آسيا 2007، فضلا عن إتاحة مجموعة متميزة من التقارير الخاصة بها والممثلة للأنشطة الساندة والتجارب المعمول بها فى تلك الدول. وتعد التقارير مصدرا هاما ومتميزا للدراسات العلمية، وتعد الإسكوا منفردة فى إتاحة هذا النوع من المواد، كما تتيح بعض المؤتمرات على الإنترنت.

* تتيح الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات بعض بحوث المؤتمرات إتاحة كاملة، كما تتيح أحيانا بعض العروض التقديمية Power Point ولكن هذه الإتاحة مؤقتة بمعنى أنها غير ثابتة؛ إذ تظهر أحيانا وتحجب أحيانا أخرى، ومن ثم لم تتمكن الباحثة من حصر أعداد هذه المواد.

وأخيراً يتيح مركز الفهرس العربى الموحد مجموعة من الكتب والدراسات، بالإضافة لإتاحة نشرة "التسجيلية"

وحول التغطية العددية لكل من المواقع المشار إليها سابقاً، يوضح الجدول رقم (6) ذلك*:

جدول رقم (6)

التغطية العددية للإنتاج الفكرى المتخصص من خلال الشبكة العنكبوتية

الفئة أو/ النوع	الجهة / الهيئة	الإنتاج الفكرى	عدد المواد المتاحة
الجمعيات والاتحادات المهنية	1. الإتحاد العربى للمكتبات والمعلومات (أعلم)	- مجلة أعلم (مجلة علمية محكمة) - بحوث المؤتمرات	0
	2. الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات	- مجلة بعنوان "عالم المكتبات والمعلومات والنشر" - بحوث المؤتمرات	0
	3. جمعية المكتبات والمعلومات السعودية	- بحوث المؤتمرات	0
	4. جمعية المكتبات المتخصصة – فرع الخليج	- "نشرة جمعية المكتبات المتخصصة"	31
	5. جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية	- نشر العديد من الكتب المتخصصة بالمكتبات والمعلومات والتوثيق - إصدار العديد من البليوجرافيات دورية بعنوان "رسالة المكتبة"	0
	6. الجمعية اليمنية للمكتبات والمعلومات	- أعمال متفرقة	2
دوريات علمية E-Journals	1. دراسات المعلومات مجلة علمية تصدر عن جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، وتصدر كل أربعة أشهر، وتعنى بنشر الدراسات العلمية المنهجية، صدر منها 3 أعداد	مطبوعة & إلكترونية	28
	2. المعلوماتية	مطبوعة & إلكترونية	231
	3. Cybrarians Journal مجلة فصلية محكمة	إلكترونية فقط	133
	4. العربية 3000	مطبوعة & إلكترونية	310
	5. مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية	مطبوعة & إلكترونية	229
	6. مجلة المكتبات والمعلومات (الجزائر)	مطبوعة & إلكترونية	19

* المواقع التى يشار أمامها بقيمة (صفر) فذلك يعنى أنها جهات رغم إصدارها لمواد فى غاية الأهمية بالنسبة للتخصص غير أنها تتيجها فقط بالشكل مطبوع دون السماح بإتاحتها رقمياً أو السماح بالوصول الحر لتلك المجموعات .

		<i>El Maktabat wa el Maàloumat</i>	
79	مطبوعة & إلكترونية	7. مجلة علم المعلومات (المغرب) <i>Revue de la Science de l'Information (RESI)</i>	
69	- كتب متخصصة منشورة عن طريق المكتبة الإلكترونية	1. مكتبة الملك فهد الوطنية /الكتاب الإلكتروني	كتب إلكترونية <i>E-Books</i>
251	- كتب محولة للشكل الرقمي	2. مكتبة المصطفى الإلكترونية	
850	مستودع رقمي	3. مكتبة الإسكندرية (DAR)	
731	عروض للبرمجيات وقواعد البيانات والدراسات العلمية الجادة	1. مدونة المكتبيين العرب <i>Arab Librarian</i>	مدونات <i>Blogs</i>
276	كشاف عناوين النص الكامل للإنتاج الفكري المتخصص على شبكة الإنترنت	2. مدونة علم المكتبات والمعلومات /السيد السخاوي <i>Library and Information Science blog</i>	
86	أرشفة ذاتية + مواد أخرى +روابط	3. مدونة محمد سالم غنيم	
24	أرشفة ذاتية + مواد أخرى +روابط	4. مدونة طلال ناظم الزهيري	
39	أرشفة ذاتية + مواد أخرى +روابط	5. طريق المعلومات /أحمد محمد السيد <i>The Information way</i>	
/	قاعدة ليزا العربية / قاعدة الأطروحات العربية المتخصصة /تكشيف المؤتمرات (سبق ذكر المجلة ضمن بيانات الدوريات الإلكترونية)	1. البوابة العربية للمكتبات والمعلومات <i>cybrarians</i>	البوابات
/	تعليقات ، تنويهاً ، تعريفات ، روابط	1. منتديات اليسير لإدارة المكتبات	المنتديات العربية
68	تقارير نشرة المعلومات والاتصالات للتنمية في غربي آسيا	1. الإسكوا	مواقع أخرى
17	15 كتاب + 2 دراسة نشرة التسجيلية	2. مركز الفهرس العربي الموحد	
3473	مصادر متنوعة	27 موقعا	المجموع

نلاحظ من الجدول السابق أن عدد المواقع التي تتحقق من خلالها الإتاحة بالفعل للإنتاج الفكري العربي المتخصص تبلغ 21 موقعا وذلك لوجود 6 مواقع تمثل جهات لديها إنتاج فكري غير متاح على الويب، ويبلغ مجموع المواد المتاحة من خلال هذه المواقع 3473 مادة، مع ملاحظة ما يلي :

1. عدد المواد موضوع الحصر يشير إلى كافة المواد التي تغطيها المواقع والتي سوف يعرض توزيعها نوعيا لاحقا

2. هناك مواقع مثل منتدى اليسير لم يرد أمامه عدد محدد وذلك لأنه كما سبق وذكرنا يطرح أفكار، وآراء وتعليقات، ويوفر الروابط اللازمة للمصادر الأصلية التي هي غالبا منشورة في الدوريات

- المتاحة إلكترونياً أو من خلال أي من المواقع الإلكترونية الأخرى، كذلك الحال بالنسبة للبوابات العربية للمكتبات والمعلومات *Cybrarians* والتي تصدر عنها دورية إلكترونية وتم تصنيفها وحصر المقالات المنشورة فيها ضمن الدوريات الإلكترونية أما ما تتيحه البوابة من خدمات ببلوجرافية مثل قاعدة بيانات ليزا العربية، وقاعدة بيانات الأطروحات فكلها قواعد بيانات ببلوجرافية لا تتيح النصوص الكاملة، ومن ثم لم يتم حصر حدود التغطية لديها .
3. مدونة السخاوى على وجه التحديد تتيح عدداً من المواد يبلغ (276) مادة وبتحليل هذه المواد فعليا نجد أنها مواد يحال إليها في كل من مجلة "العربية 3000" ويبلغ عدد تلك المواد 187 دراسة، و89 دراسة منشورة في مجلة "Cybrarians journal" ومن ثم هذا العدد يمثل نسبة تكرار داخل العدد الكلي .
4. مستودع الأصول الرقمي *DAR Digital Assets Repository* والتابع لمكتبة الإسكندرية والذي بلغ عدد الكتب التي يحصرها في تخصص المكتبات والمعلومات تصل إلى نحو 850 كتاب وربما أكثر، ولكن هذا العدد سيتم إسقاطه باعتبار أنه لا يحظى بالإتاحة الكاملة حيث أن إتاحة النص كاملاً والتحميل وغيره متاحة من داخل المكتبة فقط، أما من خارجها فهي مقننة، ومن ثم فهي إتاحة مشروطة.
5. المدونات توفر الإحالات للمواد العلمية المنشورة في دوريات علمية محكمة، أو تتيح مجموعة من الأخبار، أو الأفكار والتعليقات، والعروض، ومن ثم محتوياتها لا تقتصر فقط على الإنتاج الفكري المتخصص في المجال، ومن ثم تم إسقاط موادها .

○ المواقع الإلكترونية التي تحقق الوصول الحر للإنتاج الفكري المتخصص:
التوزيع العددي

بناءً على ما سبق يشير الجدول رقم (7) إلى المواقع التي تحقق الإتاحة الحرة بمفهومها المتعارف عليه للإنتاج الفكري المتخصص في مجال المكتبات والمعلومات، وفي ضوء الأعداد التي أظهرتها الدراسة العددية لتلك المواد والتي يمكن الوصول الحر إليها من خلال الشبكة العنكبوتية :

جدول رقم (7)

التوزيع العدي للإنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات والمتاح من خلال الشبكة العنكبوتية

عدد المواد المتاحة	الجهة / الهيئة	الفئة أو النوع
31	1. جمعية المكتبات المتخصصة - فرع الخليج (نشرة الجمعية)	الجمعيات والاتحادات المهنية
2	2. الجمعية اليمنية للمكتبات والمعلومات	
28	1. دراسات المعلومات	دوريات علمية E-Journals
231	2. المعلوماتية	
133	3. Cybrarians Journal مجلة فصلية محكمة	
310	4. العربية 3000	
229	5. مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية	
19	6. مجلة المكتبات والمعلومات (الجزائر) <i>El Maktabat wa el Maàloumat</i>	
79	7. مجلة علم المعلومات (المغرب) <i>Revue de la Science de l'Information (RESI)</i>	
69	1. مكتبة الملك فهد الوطنية / الكتاب الإلكتروني	كتب إلكترونية E-Books
251	2. مكتبة المصطفى الإلكترونية	
68 17	1. الإسكوا 2. مركز الفهرس العربي الموحد	مواقع أخرى
1467	13 موقعا إلكترونيا	المجموع

نلاحظ من الجدول رقم (7) - بعد استبعاد المواد المكررة، والمواقع التي لا تتحقق من خلالها الإتاحة الحرة بالمعنى المتعارف عليه- أن عدد المواقع الإلكترونية المعنية بإتاحة الإنتاج الفكري المتخصص بلغ نحو 13 موقعا، وبلغ مجموع ما هو متاح من الإنتاج الفكري المتخصص نحو (1467) مادة أو مصدر معلومات .

التوزيع النوعي :

أما عن التوزيع النوعي لمصادر المعلومات التي يمكن الوصول إليها من خلال المواقع الإلكترونية، انظر الجدول رقم (8) :

جدول رقم (8)

التوزيع النوعي للإنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات وال متاح من خلال الشبكة العنكبوتية

الفئة	العدد	النسبة المئوية
كتب	335	23%
مقالات دوريات	1061	72%
تقارير	68	5%
بحوث مؤتمرات	3	0.2%
أطروحات	0	0%
المجموع	1467	100%

ويلاحظ من الجدول رقم (8) أن الإنتاج الفكري المتخصص الذي يمكن الوصول الحر إليه من خلال الويب يبلغ نحو (1467) مادة، تشغل الكتب الإلكترونية نسبة تقدر بنحو 23% من مجموع الإنتاج المتاح، أما المقالات المتخصصة والمتاحة من خلال تسع دوريات متاحة إلكترونيا فتشغل نسبة 72% من مجموع الإنتاج المتاح، ومن ثم تحتل المقالات المتخصصة النسبة العظمى من الإنتاج المتخصص المتاح إلكترونيا وذلك مرتبط بعدد الدوريات المتخصصة العربية المتاحة إلكترونيا، بينما تمثل التقارير نسبة ضئيلة جدا تبلغ 5% من مجموع الإنتاج المتاح، أما بحوث المؤتمرات فهي تمثل نسبة محدودة جدا تبلغ 0.2% وهي في الواقع عبارة عن بحثين تم إتاحتها من خلال الرابط الخاص بالجمعية اليمنية للمكتبات والمعلومات أحدهما مقدم في "المؤتمر الوطني للإصلاح والتطوير الإداري والمالي - أغسطس 1998" والثاني تم تقديمه في المؤتمر التاسع للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بدمشق 1998، أما البحث الثالث فهو متاح من خلال موقع مركز الفهرس العربي الموحد وقدم في ندوة رقمنة وتطوير المحتوى العربي بالكويت. أما باقي الجمعيات والمؤسسات المهنية الأخرى فهي تكتفي بالنسبة لأعمال المؤتمرات إما بإتاحة المستخلصات كما هو الحال في جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج، أو تقديم البيانات العامة عن المؤتمر. كذلك تتيح البوابة العربية للمكتبات والمعلومات *Cybrarians* قاعدة بيانات أعمال المؤتمرات العربية المتخصصة في المكتبات والمعلومات وهي إحدى الخدمات التي يقدمها الموقع وهي عبارة عن كشف للبحوث والأوراق العلمية المقدمة في المؤتمرات العربية، والخدمة تكشف أعمال 12 مؤتمرا متخصصا عقدت خلال الفترة ما بين عامي 1999 و 2004، ومما لاشك فيه أنها خدمة هامة للباحثين والدارسين حيث توثيق البحوث التي نوقشت في المؤتمرات ولكن في عصر نتجه فيه الأنظار للإتاحة الحرة فكان يفضل الحصول على النصوص الكاملة لتلك البحوث العلمية الجادة.. ونفس المشكلة نواجهها بشأن الأطروحات، فلم تتحقق لهذه الفئة الإتاحة الكاملة وإنما تقف عند مستوى البيانات الببليوجرافية وأحيانا ما ترقى إلى مستوى خدمات الكشف والاستخلاص، ويذكر أن بعض الجامعات العربية اتخذت مبادرات إتاحة الأطروحات الجامعية مثل جامعة الملك عبد العزيز، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود أيضا وغيرها. ولكن الإتاحة غالباً مشروطة، كأن تكون الإتاحة قاصرة على مجتمع الجامعة أو أن تتم الإتاحة من داخل الجامعة ذاتها مثل جامعة الملك عبد العزيز، أو الدخول باسم المستخدم والذي يصرح به لأعضاء المجتمع الأكاديمي فقط كما هو الحال في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبد العزيز. وتتيح جامعة الملك

عبد العزيز قاعدة بيانات الرسائل الجامعية لعدد من الجامعات السعودية (الملك عبد العزيز/ الملك سعود/ الملك فهد للبترول والمعادن/ الإمام محمد بن سعود/ الملك فيصل) ولكنها تقف عند مستوى التكشيف والاستخلاص أما الحصول على النص الكامل فهو قاصر على أعضاء مجتمع الجامعة ومن ثم فالإتاحة مقيدة أو مشروطة. وتنفرد جامعة الملك سعود بإتاحة النصوص الكاملة للأطروحات على هيئة ملفات PDF ولكن للأسف الشديد قسم علوم المكتبات والمعلومات بالجامعة، ورغم أن تاريخ بدايته كقسم أكاديمي ترجع إلى عام 1984/1406 غير أن برنامج الدراسات العليا مستحدث ولم يفرز بعد أية أطروحات لأنه بدأ عام 2008/1430 ومن ثم لم تتضمن هذه الإتاحة أية أطروحات في تخصص المكتبات والمعلومات. أيضا تجدر الإشارة إلى أنه في أحوال كثيرة تواجه الجامعة باعتراض من قبل الباحثين أنفسهم تجاه هذه الإتاحة، ومن ثم ترتبط الإتاحة بموافقة صاحب الأطروحة ذاته كما هو الحال في جامعة أم القرى والتي خسرت مبالغ مالية طائلة إذ تم تحويل الأطروحات بالفعل للشكل الرقمي، وعند الإتاحة فعلا واجهت الجامعة اعتراضات من قبل الباحثين أنفسهم، ومن ثم تم حجب الإتاحة وتتاح فقط الأطروحات التي يوافق أصحابها على مبدأ الإتاحة .

التوزيع اللغوي :

الإنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات والذي هو نتاج أفكار وإبداع المؤلفون العرب من الطبيعي أن تكون النسبة العظمى منه باللغة العربية باعتبارها اللغة الأم، على الجانب الآخر من المتوقع أن تكون هناك نسبة ما بلغات أخرى وهذا أمر مطلوب للتعريف بأفكار وتوجهات الوطن العربي من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون ذلك أمرا حتميا لدي البعض فأحيانا يفرض الموضوع نفسه أن يطرح بلغة غير اللغة الأم - العربية- وأحيانا تكون سياسة الدورية تفرض على المؤلفين أو النشر بها لغة غير العربية، وأحيانا تكون اللغة الشائعة أو الرسمية للبلد العربي لغة غير العربية كما هو الحال في دول المغرب العربي، والجدول رقم (9) يوضح هذا التوزيع اللغوي للإنتاج المتخصص:

جدول رقم (9)

التوزيع اللغوي للإنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات والمتاح من خلال الشبكة العنكبوتية

اللغة	العربية	الإنجليزية	الفرنسية	المجموع
عدد المواد	1359	47	61	1467
%	%93	%3	%4	%100

يلاحظ من الجدول رقم (9) أن النسبة العظمى من الإنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات والمتاح على الويب يصدر باللغة العربية ويمثل نحو 93% وهذا أمر طبيعي باعتبارها اللغة الأم من جهة، ومن جهة أخرى نظرا لطبيعة الإنتاج نفسه الذي هو في معظمه لمواد مطبوعة سابقا وصدرت باللغة العربية، وتأتي اللغة الفرنسية في الرتبة الثانية وتمثل نحو 4% من مجموع الإنتاج، وتأتي اللغة الإنجليزية في الرتبة الثالثة وتمثل 3% من مجموع الإنتاج، ومؤكد أن هذا لا يعني زيادة عدد المواد

المنشورة بالفرنسية عن نظيرتها بالإنجليزية وإنما هناك دوريتان تصدران بالمغرب العربي واللغة الغالبة في المقالات المنشورة بأحدهما هي اللغة الفرنسية في المقابل هناك قلة في عدد المواد المتاحة على الويب والممثلة للإنتاج العربي باللغة الإنجليزية، بعبارة أخرى هذه النسبة مرتبطة بما هو متاح وليس بواقع الإنتاج العربي .

وتجدر الإشارة إلى أن هناك نسبة لا بأس بها من المترجمات والمتاحة من خلال المواقع الإلكترونية موضوع الدراسة، ويبلغ عددها 71 مادة بواقع 5% من نسبة الإنتاج الفكري المتخصص، وهذا ملفت للنظر إذ هناك قلة ملحوظة في عدد المترجمات رغم أهمية حركة الترجمة في نقل الرؤى والأفكار من اللغات المختلفة، وحل مشكلات عدم إجادة اللغات الأجنبية لدى بعض المهتمين والمتخصصين بالمجال .

التوزيع النوعي اللغوي :

من المفيد أن نستعرض واقع الإنتاج الفكري المتخصص والمتاح على الويب نوعيا ولغويا حتى نتعرف على أي المواد أو الأشكال تحظى بالنشر باللغة العربية وباللغات الأخرى؛ والجدول رقم (10) يوضح ذلك :

جدول رقم (10)

التوزيع النوعي اللغوي للإنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات والمتاح من خلال الشبكة العنكبوتية

المجموع	اللغة الفرنسية	اللغة الإنجليزية	اللغة العربية	طبيعة المصدر
335	0	0	335	الكتب
%100	%0	%0	%100	%
1061	61	18	982	المقالات
%100	%6	%2	%92	%
68	0	29	39	التقارير
%100	%0	%43	%57	%
3	0	0	3	بحوث وأعمال المؤتمرات
%100	%0	%0	%100	%
1467	61	47	1359	المجموع
%100	%4	%3	%93	%

نلاحظ من الجدول رقم (10) أن الكتب المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات والمتاحة على الويب كلها باللغة العربية، وهذا أمر طبيعي ومقبول باعتبارها اللغة الأم، وباعتبار المجال في حاجة لمزيد من الكتابات والأقلام العربية التي تثري المجال، وهذه النسبة مرتبطة أيضا بطبيعة الكتب العربية المطبوعة ذاتها، وعلى صعيد الدوريات فهي تشهد بطبيعة الحال تنوعا كبيرا في المواد المتاحة من خلالها؛ فبالإضافة للمقالات والدراسات العلمية توجد مجموعة من عروض الكتب والأطروحات،

تقارير الندوات والمؤتمرات، أخبار المؤتمرات واللقاءات العلمية، الإعلانات.. الخ، وهذه المواد تم استبعادها من عملية الحصر، والأعداد المشار إليها تمثل المقالات والدراسات العلمية وذلك بهدف التعرف على واقع المقالات العلمية من الإتاحة الحرة باعتبارها من أبرز المصادر التي يحتاج إليها الباحثون في البحث العلمي ويلاحظ من الجدول رقم (10) أن المقالات المتاحة من خلال الدوريات الإلكترونية تشهد تنوعا لغويا واضحا، واحتلت اللغة العربية أيضا الرتبة الأولى وبلغت المقالات المنشورة بها نحو 92% من مجموع المقالات المتاحة على الويب في المقابل كانت هناك نسبة ضئيلة من المقالات المنشورة باللغة الإنجليزية وبلغت نسبتها نحو 2% من مجموع المقالات، بينما احتلت المقالات الصادرة باللغة الفرنسية نحو 6% من مجموع المقالات، ويذكر في هذا الصدد أن المقالات المنشورة باللغة الفرنسية هي موزعة فقط بين دوريتين من الدوريات الصادرة بالمغرب العربي، إذ يتاح من خلال الرابط الخاص بمجلة المكتبات والمعلومات (الجزائر) *El Maktabat wa el Maàloumat* عدد (3) مقالات باللغة الفرنسية والباقي كان باللغة العربية، على الجانب الآخر يتاح من خلال مجلة علم المعلومات (المغرب) *(RESI) Revue de la Science de l'Information* مقالات باللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية، وبلغ عدد المقالات المتاحة من خلال الرابط الخاص بتلك الدوريات نحو (58) مقالة بالفرنسية مقابل (5) مقالات بالإنجليزية، مقابل (16) مقالة بالعربية، وهذا يشير إلى أن النشر باللغة الفرنسية يكاد يقتصر على دول معينة ودوريات محددة .

أما التقارير وهي صادرة جميعها عن لجنة الإسكوا وبلغت 68 تقريرا، وقد أشار الجدول لتوزيعها اللغوي، وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة تتيح بعض التقارير باللغة العربية فقط ، والبعض الآخر منها يتاح بالعربية والإنجليزية أيضا، وقد لوحظ أثناء فحص التقارير أن المتاح منها باللغة الإنجليزية أفضل في التحميل والإتاحة، وقد بلغت عدد التقارير المتاحة فقط باللغة العربية نحو (39) تقريرا أي ما يعادل 57%، أما التقارير المتاحة باللغتين – الإنجليزية والعربية- فقد بلغت (29) تقريرا بما يقابل 43% من مجموع التقارير المتاحة وقد اعتبرتها الباحثة في التوزيع اللغوي متاحة بالإنجليزية، ويتيح الموقع تحت كل تقرير اختيارات إما طلب التقرير أو العرض والتحميل باللغة العربية، أو باللغة الإنجليزية، ومن ثم يستطيع المستفيد اختيار اللغة التي يرغب بها عرض التقرير، وإذا تعذر العرض لسبب أو لآخر يوجد اختيار "اطلب" حيث توجيه طلب إرسال التقرير بعد أن يتم ملئ استمارة Web form تظهر كنافذة للمستفيد في حالة اختيار طلب، ويتم الإرسال سواء من خلال البريد الإلكتروني E-mail أو بالبريد العادي وفي هذه الحالة – الأخيرة- يكون مدفوع الأجر. وأخيرا أعمال المؤتمرات وكان عددها ثلاث أبحاث باللغة العربية.

أما المترجمات فيشير الجدول رقم (11) إلى التوزيع النوعي لها:

جدول رقم (11)

التوزيع النوعي اللغوي للإنتاج الفكري المترجم في مجال المكتبات والمعلومات والمتاح من خلال الشبكة العنكبوتية

المترجمات	طبيعة المصدر
34	الكتب
%48	%
37	المقالات
%52	%
0	التقارير
%0	%
0	بحوث وأعمال المؤتمرات
%0	%
71	المجموع
%100	%

يلاحظ من الجدول رقم (11) أن الكتب المترجمة والمتاحة على الويب بلغت نحو 48% من مجموع المواد المترجمة وهناك العديد من الأقسام المتخصصة التي أثرت التخصص بمجموعة متميزة من هذه المترجمات، وتجدر الإشارة إلى أن مركز الفهرس العربي الموحد يتيح من خلال موقعه الإلكتروني 12 كتابا مترجما وجميعها خاصة بالفهرسة وصيغة مارك ويصدرها في الأصل مكتب تطوير الشبكة ومعايير مارك بمكتبة الكونجرس، قسم المعايير. أيضا توجد نسبة من المقالات مترجمة ومثلت نحو 52% من مجموع المترجمات، وكما سبق الإشارة فالنشر بغير اللغة العربية لاسيما في الدوريات له أسبابه مثل سياسة النشر بالدورية أو اللغة الرسمية لدولة ما .

التوزيع الموضوعي:

يشهد الإنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات والمتاح على الويب تنوعا موضوعيا، وقد تم التعرف على السمات الموضوعية للإنتاج، واعتمدت الباحثة في هذا الصدد على ما أشار إليه (عبد الهادي 2002)⁽³⁵⁾ من أنه يمكن تقسيم دراسات علم المكتبات والمعلومات إلى سبعة مجالات رئيسية، وهي:

1. مصادر المعلومات حيث إنتاج أوعية المعلومات، وشرائح معينة من مصادر المعلومات سواء من حيث إنتاجها أم من حيث شكلها المادي، أم من حيث المستخدمين
2. أنشطة المعلومات ويشمل الأنشطة التي تمارسها مؤسسات المعلومات من تنمية مجموعات، فهرسة وصفية، فهرسة موضوعية، تكشيف واستخلاص... الخ
3. مؤسسات المعلومات ويشمل المؤسسات الميدانية المعنية بالضبط والاختزان والاسترجاع، كما يشمل المؤسسات المهنية والأكاديمية

(35) عبد الهادي، محمد فتحي. البحث ومناهجه في علم المكتبات والمعلومات . - ط1. - القاهرة : الدار المصرية اللبنانية، 2002. -ص31.

4. تكنولوجيا المعلومات، ويشمل كافة مجالات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها
 5. المستفيدون من المعلومات
 6. تاريخ المكتبات والمعلومات
 7. نظرية علم المكتبات والمعلومات ويشمل الهوية، والفلسفة، والعلاقات والارتباطات
- ويشير الجدول التالي إلى توزيع الإنتاج الفكري المتخصص وفقا لرؤوس الموضوعات العريضة التي يتناولها مجال دراسات المكتبات والمعلومات :

جدول رقم (12)

التوزيع الموضوعي للإنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات والتمتع من خلال الشبكة العنكبوتية

المجموع	المعلومات النظرية علم المكتبات والمعلومات	تاريخ المكتبات والمعلومات	المعلومات المستفيدون من المعلومات	تكنولوجيا المعلومات	مؤسسات المعلومات	المعلومات أنشطة	المعلومات مصادر	المصدر
31	2	x	1	9	12	4	3	جمعية المكتبات المتخصصة - فرع الخليج (نشرة الجمعية)
2	x	x	x	1	1	x	x	الجمعية اليمنية للمكتبات والمعلومات
28	4	x	3	11	7	x	3	مجلة دراسات المعلومات
231	17	3	7	92	76	20	16	المعلوماتية
133	5	3	3	55	25	19	23	Cybrarians Journal
310	38	32	4	40	76	45	75	العربية 3000
229	13	24	7	27	58	32	68	مجلة الملك فهد الوطنية
19	x	x	1	4	9	1	4	مجلة المكتبات والمعلومات (الجزائر) <i>El Maktabat wa el Maàloumat</i>
79	9	x	1	17	20	5	27	مجلة علم المعلومات (المغرب) <i>Revue de la Science de l'Information (RESI)</i>
69	2	9	1	15	13	10	19	مكتبة الملك فهد الوطنية /الكتاب الإلكتروني
251	17	18	1	36	65	78	36	مكتبة المصطفى الإلكترونية
68	x	x	x	68	x	x	x	الإسكوا
17	x	x	x	2	x	15	x	مركز الفهرس العربي الموحد
1467	107	89	29	377	362	229	274	المجموع
%100	%7.3	%6	%2	%25.7	%24.7	%15.6	%18.7	النسبة المئوية %

يشير الجدول رقم (12) إلى تباين الإنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات والتمتع على الويب موضوعيا، ويأتي مجال تكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى حيث يبلغ عدد المواد المتاحة في هذا المجال نحو 377 مادة بواقع 25.7% من مجموع الإنتاج، ويليه في المرتبة الثانية مجال مؤسسات

المعلومات والذي يبلغ عدد المواد المتاحة فيه نحو 362 مادة بواقع 24.7% من مجموع الإنتاج. وربما كان ذلك بسبب ما شهدته مجال المكتبات والمعلومات فى الآونة الأخيرة من زيادة اهتمام المتخصصين والباحثين والدارسين بتطبيقات التكنولوجيا بالمجال مما كان له الأثر المباشر فى زيادة كم الإنتاج الفكرى بصفة عامة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، فى المقابل تقلص حجم الإنتاج الفكرى فى المجالات الموضوعية الأخرى. أيضا يلاحظ من الجدول رقم (12) أن مجال دراسات المستفيدين من المعلومات يأتى فى الرتبة الأخيرة، إذ يمثل نسبة ضئيلة جدا من مجموع ما هو متاح وتبلغ عدد المواد المتاحة فيه 29 مادة بواقع 2% من المجموع الكلى، وهذا يرتبط كما سبق ذكره بطبيعة الإنتاج الفكرى العربى ذاته وواقع اهتمامات المتخصصين لاسيما فى الآونة الأخيرة. كما تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض المواقع يفرض عليها اهتمامها أن يكون إنتاجها الفكرى ممثلا لذلك الإهتمام، فمثلا كافة التقارير الصادرة عن الإسكوا والتي بلغ عددها 68 تقريرا تم تصنيفها فى مجال تكنولوجيا المعلومات وذلك وفقا لإهتمام شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICTD والتي تضطلع بنشر نتائج الأبحاث والمعلومات والتقارير المتعلقة بقضايا تكنولوجيا المعلومات بالدول الأعضاء، وكذلك الحال بالنسبة لمركز الفهرس العربى الموحد فجميع الكتب الصادرة عنه والمتاحة من خلال موقع الفهرس معنية بقضايا الوصف الببليوجرافى من منطلق اهتمامات الفهرس ذاته .

التوزيع الزمنى :

كما هو معروف فقد بدأ انتشار استخدام الإنترنت فى بداية تسعينات القرن الماضى، والحقيقة ففى حالة المواد المتاحة على الشبكة نحن ما بين تاريخ النشر للمادة ذاتها، وتاريخ الإتاحة، لاسيما وقد سبقت الإشارة إلى أن النسبة العظمى من الإنتاج الفكرى بالمجال عبارة عن تحويل الأصول المطبوعة إلى مواد إلكترونية، ولكن من خلال هذا التوزيع الزمنى يتم إلقاء الضوء على التوزيع الزمنى للمواد المتاحة إلكترونيا حتى يمكن الحكم على مدى الإهتمام بهذه الإتاحة الإلكترونية من جهة، ومن جهة أخرى للتعرف على الفترات الزمنية التى شهدت زيادة الإهتمام بالإتاحة. أيضا فى محاولة للربط بين أعداد المواد المتاحة وواقع الإنتاج الفكرى العربى الصادر بالفعل كما سيوضح لاحقا، ويشير الجدول رقم (13) للتوزيع الزمنى للمواد المتاحة على الشبكة العنكبوتية :

جدول رقم (13)

التوزيع الزمني للإنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات والمتاح من خلال الشبكة العنكبوتية

الموقع	قبل 1997	1997/2000	2001/2004	2008/2005	المجموع
جمعية المكتبات المتخصصة - فرع الخليج (نشرة الجمعية)	0	0	0	31	31
الجمعية اليمنية للمكتبات والمعلومات	0	2	0	0	2
مجلة دراسات المعلومات	0	0	0	28	28
المعلوماتية	0	0	70	161	231
Cybrarian Journal	0	0	24	109	133
العربية 3000	0	16	140	154	310
مجلة الملك فهد الوطنية	23	68	55	83	229
مجلة المكتبات والمعلومات (الجزائر) <i>El Maktabat we el Maàloumat</i>	0	0	19	0	19
مجلة علوم الإعلام (المغرب) <i>Revue de la Science de l'Information (RESI)</i>	12	25	18	24	79
مكتبة الملك فهد الوطنية /الكتاب الإلكتروني	21	10	11	27	69
مكتبة المصطفى الإلكترونية	126	87	38	0	251
الإسكوا	0	1	14	53	68
الفهرس العربي الموحد	0	0	0	17	17
المجموع	182	209	389	687	1467
النسبة المئوية %	%12	%14	%27	%47	%100

ويلاحظ من الجدول رقم (13) أن الفترة الزمنية من 2004 إلى 2008 قد شهدت زيادة ملحوظة في حجم الإنتاج الفكري العربي المتاح من خلال الويب، وربما يرجع ذلك لزيادة الاهتمام بفكرة الإتاحة الحرة ذاتها من جهة، ومن جهة أخرى لظهور العديد من المواد موضوع الدراسة في هذه الفترة الزمنية، ويشار في هذا الصدد إلى أن جمعية المكتبات المتخصصة - فرع الخليج قد بدأت تتيح النشرة الخاصة بها بداية من المجلد الثاني عشر عام 2006، أيضا فقد بدأت مجلة دراسات المعلومات في عام 2008، كما يرجع بداية ظهور مجلة Cybrarians Journal إلى يونيو من عام 2004، ومن ثم فقد شهدت السنوات الأربع الأخيرة زيادة في عدد المواد بلغت نحو 47% من المجموع الكلي أي ما يقرب من نصف المواد المتاحة، بينما وزعت المواد الباقية على الفترات الزمنية السابقة، ويشير الجدول إلى أن معدلات الزيادة في الإتاحة تبدو طبيعية ومتدرجة عبر الفترات الزمنية التي تم التوزيع الزمني وفقا لها .

وفي محاولة للتعرف على النسبة التقريبية للإنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات والذي يحظى بالإتاحة الحرة من خلال المواقع الإلكترونية المتخصصة، قامت الباحثة بعقد مقارنة

بسيطة بين الأعداد التي أسفرت عنها الدراسة وما ورد في دليل الإنتاج الفكري للدكتور محمد فتحى عبد الهادى للتعرف على واقع الإتاحة، والجدول رقم (14) يوضح ذلك :

جدول رقم (14)

المصادر المفتوحة للإنتاج الفكرى العربى فى المكتبات والمعلومات فى ضوء المصادر المطبوعة

المصدر	2000-1997	2004-2001
دليل الإنتاج الفكرى	4156	4074
المصادر المفتوحة	209	389
النسبة المئوية %	%5	%9.5

فقد ورد فى مقدمة إصدارة عام 2003 من الدليل والتي تغطى الفترة من 1997 إلى 2000 أنها تشمل (4156) مادة معلومات العدد الأكبر منها مقالات ودراسات نشرت فى دوريات بلغ عددها (125) دورية، كما ورد فى مقدمة إصدارة عام 2007 والتي تغطى الفترة من 2001 إلى 2004 أنها تشمل (4074) مادة معلومات العدد الأكبر منها مقالات ودراسات نشرت فى دوريات بلغ عددها (192) دورية، ومن خلال الجدول يلاحظ أن حجم المواد المتاحة والتي يرجع تاريخها للفترة من 2000-1997 تمثل 5% مجموع المواد موضوع الحصر بالدليل المطبوع، مقابل 9.5% متاح من خلال الويب للمواد التي نشرت ما بين 2004-2001 مما يؤكد تدنى وتضاؤل معدلات الإتاحة للإنتاج الفكرى العربى فى مجال المكتبات والمعلومات على الشبكة العنكبوتية .

أيضا بمقارنة ما ورد بالإصدارتين بالنسبة لعدد الدوريات التي اعتمد عليها فقد ورد بمقدمة إصدارة 2003 أن عدد الدوريات بلغ 125 دورية، ووصل العدد إلى 192 دورية فى إصدارة 2007 فى الوقت الذى بلغ عدد الدوريات الإلكترونية المتاحة على الويب نحو 7 دوريات بما يقابل نحو 4% من مجموع الدوريات الموجودة .

أيضا لوحظ مما تقدم أن التوجه هو تجميع بعض المواد وتحويلها من الشكل المطبوع إلى الصيغة الرقمية وندرة المحاولات التي تولد فى الشكل الإلكتروني فلا يوجد سوى دورية واحدة متخصصة ولدت إلكترونية، وتشهد بالفعل تحديثا وظهور أعداد جديدة.

أيضا يجب أن نعترف أن هناك الكثير من هذه المواقع مثل المنتديات والمدونات تكفل الوصول المفتوح للكثير من مصادر ولا يمكن إغفال دور هذه المساهمات ويشهد للكثير من هذه المدونات أنها جادة وتخدم التخصص بالفعل، ولكن الإحالة تتم عن طريق الروابط، ومن ثم لم تعتمد هذه المدونات والمنتديات كنقاط أصيلة تحقق الوصول الحر.

أيضا نخرج من هذه الدراسة بضعف الوعي المعلوماتى لدينا كشعوب عربية والإيمان بمفهوم الإتاحة الحرة والمصادر المفتوحة، فإذا كان هناك بعض الاعتراضات على بعض المشروعات أو المواقع التي تحقق الإتاحة الحرة ونعتبرها أنها مواقع تنتهك حقوق الملكية الفكرية، فالحقيقة أن قضية

السراقات الفكرية أو الأدبية لم تكن مؤمنة تماما في فترات ما قبل عصر الطباعة أو في عصر الطباعة والمطبوعات، فالتاريخ يشهد الكثير من قضايا السرقات العلمية وما شابه، ولا بد أن نعتزف أن هناك الكثير من الكتب والدراسات والمقالات في النمط التقليدي يتحصل عليها الكثيرون وينتهكون حقوق التأليف باستخدام تقنيات التصوير والمسح الضوئي، ومن ثم نحن نحتاج فقط إلى مزيد من الوعي، والمدهش أننا نعترض في الوقت نفسه ونعاني من مستودع أو مشروع رقمي مثل DAR التابع لمكتبة الإسكندرية باعتباره لا يسمح بتصفح أكثر من 5% ونرى أنها نسبة لا تدعم على الإطلاق البحث العلمي ولا تحقق مفهوم الإتاحة الحرة لأن هذه النسبة الضئيلة تنفذ ما بين صفحات الغلاف والإهداء والمقدمة، ولا تسمح بتصفح أجزاء ذات معنى أو قيمة من النص ذاته. والمشكلة هي هل هناك إعلام أو مخاطبة المؤلف صاحب الحق في أن يتم ضم أعماله للمستودع؟ فهل يعلم أساتذتنا الأجلاء بأن أعمالهم متاحة من خلال هذه المواقع، فيذكر أن أ.د محمد فتحي عبد الهادي متاح له (22) كتابا من خلال مكتبة المصطفى، وكذلك أ.د. شعبان خليفة متاح له (18) كتاب من خلال نفس المكتبة الإلكترونية والسؤال هو هل هناك اتفاق أو إعلام للمؤلف أم لا، وهل يقف الأمر فقط في حالة عدم موافقة المؤلف على الإتاحة مخاطبة الموقع وطلب رفع عمله أو مجموعة أعماله، الحقيقة لا بد أن تتم معالجة هذه الجزئية ووضع ضوابط تنفيذية لها من خلال القوانين والتشريعات المنظمة للوصول المفتوح.

أيضا من المؤكد أن الإتاحة الحرة، حتى تتم بصورة منظمة ويتحقق فيها الحفاظ على الحقوق، لا بد من زيادة عدد المبادرات والتي تسعى إلى إيجاد المستودعات الرقمية سواء على مستوى تخصصات موضوعية ما أو على مستوى شكل مادي محدد أو دولة أو إقليم، وهذا ولا شك يدعم ويعيد إبراز دور المكتبات مرة أخرى لأن النجاح في مثل هذه المستودعات Repository سيعتمد دون أدنى شك على المكتبات الوطنية والجامعية والعامة الكبرى.

أيضا لوحظ من هذه الدراسة الضعف الشديد في دور الاتحادات والجمعيات المهنية تجاه قضايا الوصول الحر فنحن أمام مجموعة كبيرة من الجمعيات المهنية العربية ولم نصادف لهذا الحضور البارز في قضايا الإتاحة الحرة باستثناء جمعية المكتبات المتخصصة والتي أتاحت نشرة الجمعية من خلال موقعها الإلكتروني، وإن كانت الإتاحة لا تشمل الأعداد كاملة. وكذلك الحال لجمعية المكتبات السعودية والتي تتيح دورية دراسات المعلومات من خلال موقع المجلة نفسها. أما باقي الجمعيات الأخرى فقد تناست دورها في تحقيق الوصول المباشر لموادها، لاسيما بحوث المؤتمرات والتي تعاني ولا شك من مشكلة حقيقة من الإتاحة، وهذه المواد لا يغفل دورها في دعم وتطوير البحث العلمي.

وإذا كانت الجمعيات العلمية تعمد هذا الحجب بهدف ضمان تسديد الاشتراكات للمؤتمرات أو تسديد اشتراكات الدوريات باعتبارها من مصادر تمويل الجمعيات والاتحادات فلا بد أن ندرك أن بحوث المؤتمرات من السهل الحصول عليها بطرق أخرى سواء عن طريق النسخ والإرسال أو غيره ويكفي حضور باحث واحد لحضور المؤتمر والحصول على نسخة واحدة من الأبحاث المقدمة، أما عن الدوريات فأمام الكم الهائل المتاح من الدوريات لاسيما الأجنبية سينصرف الباحث العربي ولا شك عن الدوريات العربية أمام الإتاحة المجانية للعديد من الدوريات الأخرى لاسيما في ضوء المقارنة مع جودة التحميل والتحديث الدائم والمستمر .

ونفس المشكلة تعاني منها الأطروحات فقد أسفرت الدراسة عن عدم إتاحة النص الكامل للأطروحات في مجال المكتبات والمعلومات بشكل محدد بحيث يمكن الحصول أو الوصول إليها من خلال الويب، وهذا أيضا مرتبط بالوعي المعلوماتي لدى الباحثين العرب .

أيضا نقطة جديرة بالاهتمام وهي ضرورة الإشارة أو التنويه والتعريف بهذه المواقع الإلكترونية لأن غالبا ما نتعرف أو نصل لهذه المواقع عن طريق الصدفة أو من خلال اقتفاء الروابط لمن يستخدم الويب بشكل منتظم أو من خلال إبلاغ بعضنا الآخر، ومن ثم إذا ما توافرت بوابة تتحقق لها هذه الإحاطة المستمرة بهذه المواقع الإلكترونية أو يتحقق من خلالها الإعلان عن هذه المواقع لكان المتخصص العربي على دراية دائمة بكل ما هو جديد في مجال الإتاحة الحرة للإنتاج المتخصص. ونقترح من خلال هذه الدراسة بضرورة التعرف على أساليب التعرف من قبل المستخدمين على هذه المواقع ومعدلات استخدامهم لها وأنماط الإفادة منها.

• نتائج الدراسة :

1. يعاني الإنتاج الفكري العربي المتاح على الشبكة العالمية للمعلومات من ضعف شديد، وهذا الأمر يتسق مع الضعف العام الذي يعاني منه المحتوى العربي بصفة عامة المطروح من خلال الشبكة العالمية للمعلومات.

2. بلغ عدد المواقع التي تتحقق من خلالها الإتاحة الحرة للإنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات 27 موقعا إلكترونيا، وبعد استبعاد المواقع التي تمثل المدونات والمنشآت والأدلة بلغ العدد الفعلي للمواقع التي تسمح بالوصول الحر المباشر للإنتاج الفكري المتخصص 13 موقعا، موزعة ما بين 2 من الجمعيات العلمية ، 7 دوريات علمية ، 2 كتب إلكترونية ، 2 مواقع أخرى.

3. بلغ مجموع المواد التي يمكن الوصول إليها والتصفح الكامل لمحتوياتها من خلال هذه المواقع الإلكترونية نحو 1467 موزعة ما بين كتب، مقالات علمية منشورة من خلال الدوريات المتخصصة، وتقارير علمية مما يشكل نسبة ضئيلة جدا مقارنة بواقع الإنتاج الفكري المتخصص والموجود بالفعل والذي يشكل إسهامات المتخصصين العرب.

4. بلغ عدد الكتب التي يمكن الوصول إليها وتصفحها بشكل كامل من خلال الويب نحو (335) كتاب بواقع 23% من مجموع الإنتاج المتخصص المتاح على الويب، مقابل (1061) مقالة علمية بواقع 72% من مجموع الإنتاج ، فضلا عن (68) تقرير بما يقابل 5% من حجم الإنتاج الفكري المتخصص المتاح على الويب.

5. أسفرت الدراسة عن مشكلات واضحة أمام إتاحة النصوص الكاملة للأطروحات ما بين الحجب والإتاحة المحدودة أو المشروطة، أما بحوث وأعمال المؤتمرات فلم تتوافر مبادرة جادة لإتاحة هذا النوع من مصادر، والاكتفاء بخدمات التكشيف والاستخلاص غالباً، مما يمثل مشكلة فعلية أمام حركة البحث العلمي بمجال المكتبات والمعلومات.

6. أظهرت الدراسة أن النسبة العظمى للمواد المتاحة من خلال المواقع الإلكترونية تحتلها اللغة العربية باعتبارها اللغة الأم، إذ تحتل 93% من مجموع الإنتاج المتاح، وتليها اللغة الفرنسية وتحتل نسبة 4%، أما اللغة الإنجليزية فجاءت في الرتبة الثالثة بنسبة 3% من مجموع الإنتاج المتاح، وكان للمترجمات نسبة متواضعة بلغت 5%، ونشير إلى أن هذه النسب إنما هي مؤشرات لواقع الإنتاج العربي المتاح على الويب ولا تعد تمثيلاً فعلياً لواقع الإنتاج الفكري العربي الصادر في مجال المكتبات والمعلومات.

7. يشهد الإنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات تنوعاً موضوعياً، ويمثل مجال تكنولوجيا المعلومات النسبة العظمى بواقع 25.7% من مجموع الإنتاج المتاح، ويليه مجال مؤسسات المعلومات بواقع 24.7% بينما يشهد مجال دراسات المستفيدين قصوراً شديداً إذ سجل نسبة 2% من مجموع الإنتاج المتاح.

8. شهدت السنوات الأربع الأخيرة 2004-2008 زيادة ملحوظة في كم المواد المتاحة على الويب وبلغت نسبته 47% من مجموع الإنتاج المتاح، ويرجع ذلك لبداية الاهتمام الفعلي بالإتاحة الحرة وزيادة عدد المواد المتاحة إلكترونياً على الويب.

9. نقص الوعي المعلوماتي لدى المجتمعات العربية، والشاهد على ذلك قلق الكثير من الباحثين والدارسين من إتاحة الأطروحات والأبحاث العالمية، مما يكبد الكثير من المبادرات العربية ومشروعات الرقمنة مبالغ طائلة.

10. بداية العديد من المشروعات والمستودعات العربية التي تمثل ولاشك ركيزة أساسية لدعم المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية.

• توصيات الدراسة:

1. الاهتمام بالمبادرات العربية والجهود العربية لدعم المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، وذلك عن طريق زيادة عدد المواقع العربية المتخصصة باللغة العربية على الشبكة العالمية بالشكل الذى يتواءم وتاريخ ودور الجمعيات والاتحادات العلمية والمهنية العربية العاملة فى مجال المكتبات والمعلومات .
2. تشجيع الجامعات العربية على إنشاء المستودعات الرقمية وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على إيداع البحوث العلمية بالمستودعات الرقمية والخوادم التابعة للجامعات، بهدف إثراء المحتوى العربى وأرشفة وحفظ الإنتاج العلمى لدعم حركة البحث العلمى بالمجال .
3. تشجيع الباحثين والدارسين بالمجال على الأرشفة الذاتية سواء عن طريق المواقع الإلكترونية الفردية، أو من خلال المستودعات الرقمية أو الموضوعية أو ماشابه.
4. زيادة الوعى المعلوماتى لدى المجتمعات العربية، وتأمين حقوق الملكية الفكرية والأمور المترتبة على الإتاحة الحرة بالشكل الذى يشجع الباحثين والدارسين على إتاحة الدراسات العلمية من بحوث مؤتمرات، وأطروحات، وأبحاث علمية لدعم والارتقاء بمستوى البحث العلمى على مستوى العالم العربى .
5. تحفيز إصدار الدوريات العلمية الإلكترونية، أو على أقل تقدير زيادة عدد الدوريات المتخصصة المتاحة إلكترونياً، مع الاهتمام بإجراء التحديثات اللازمة بالشكل اللازم لدعم البحث العلمى .
6. التوصية بإعداد دليل بالدوريات العلمية المتخصصة بالمجال يعمل على إتاحة النصوص الكاملة للمقالات العلمية المحكمة على غرار DOAJ
7. إعداد دليل أو بوابة تتصدى للتعريف والوصول المباشر للمشروعات والمستودعات الرقمية التى تضمن الوصول المباشر للمحتوى العربى .
8. الاهتمام بالدورات التدريبية وورش العمل اللازمة لأعضاء هيئة التدريس ومجتمع البحث العلمى لتنمية مهاراتهم وقدراتهم تجاه الأرشفة الذاتية .
9. تنفيذ ما جاء بتقرير الإسكوا والخاص "المحتوى العربى: الفرص، والأولويات، والتوجهات - أغسطس 2005" حيث وضع إستراتيجية عربية لصناعة المحتوى العربى، فضلاً عن وضع خطة إجرائية لدفع صناعة المحتوى العربى، والحصول على مساندة المنظمات الدولية والإقليمية لتمويل العمل .
10. التأكيد على ضرورة قيام الاتحادات والجمعيات العلمية والمهنية بالدور المنوط بها على كافة المستويات، سواء فى العمل تجاه تحقيق ودعم الوصول الحر لمصادر المعلومات المتخصصة، أو زيادة الاهتمام بقضايا الوصول الحر من خلال عقد الندوات والمؤتمرات التى تتبنى هذه القضايا وعرض التجارب البارزة ومحاولات التطبيق وعرض المشكلات فى البيئة العربية، فضلاً عن الاهتمام بعقد ورش العمل اللازمة للمتخصصين والمهتمين لتحقيق التطبيق العملى لإتاحة ودعم المحتوى العربى الرقمى فى المجال .

المصادر :
المصادر العربية :

1. آرمز، وليم . الإنترنت كمفتاح وصول حر للمكتبة الرقمية. آرمز، وليم ؛ ترجمة أحمد عبد الله -. Cybrarians journal .-15ع، مارس2008 .- متاح على : <http://journal.cybrarians.info> [08/11/2008]
2. السيد، أماني محمد. الأرشفة الذاتية Self Archiving كقناة للاتصال المعرفي على شبكة الويب: دراسة لتطبيقها في مجال المكتبات والمعلومات .- بحث مقد للمؤتمر الخاكس لجمعية المكتبات السعودية بعنوان " دور مؤسسات المعلومات في المملكة في عصر مجتمع المعرفة (تحديات الواقع وتطلعات المستقبل) " 2008/1429
3. عبد المجيد صالح بوعزة. اتجاهات الباحثين العرب نحو الأرشيف المفتوح و الدوريات المتاحة مجاناً من خلال شبكة الإنترنت : أعضاء هيئة التدريس بجامعة السلطان قابوس نموذجاً .- مج 13، ع1(محرم- جمادى الأول 1428 /يناير – يوليو 2007) .- ص147 .
4. عبد الهادي، محمد فتحي. الإنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات 2001-2004.- الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية،2007.
5. عبد الهادي، محمد فتحي. البحث ومناهجه في علم المكتبات والمعلومات .- ط1.- القاهرة : الدار المصرية اللبنانية،2002.- 254ص.
6. العربي، أحمد. دليل مدونات المكتبيين العرب على الإنترنت.- متاح على <http://www.kau.edu.sa/content.aspx?> [2/02/2009]
7. فراج ، عبد الرحمن. مصادر الوصول الحر في مجال المكتبات وعلم المعلومات .- مجلة المعلوماتية .- مج 20.- متاح على: <http://www.informatics.gov.sa> [3/12/2009]
8. مكتبة الإسكندرية ت دشّن أكبر مكتبة رقمية بالعربية:اقرأ100 ألف كتاب ... مجاناً.- متاح على <http://www.islamonline.net> [12/03/2009]
9. موقع المصطفى مركزاً لإنهاء حقوق الملكية الفكرية .- cybrarians journal ،مارس(2009).- متاح على : <http://www.cybrarians.info> [15/03/2009]
10. وحيد قدورة . الإتصال العلمي و الوصول الحر للمعلومات العلمية : الباحثون و المكتبات العربية .- تونس : المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ، 2006 .- 311 ص .

المصادر الأجنبية :

1. Alma, Swan , Brown, Sheridan. Open Access self archiving: An author study. UK: key Perspectives Limited,2005.-p27.- Available at: www.keyperspectives.co.uk & www.keyperspectives.com [cited at:5/01/2009]
2. The Arabic network for Human Rights Information. Internet In the Arab World: A New Space of Repression? .- available at: <http://www.hrinfo.net> & www.hrinfo.org [cited at : 27/12/2008]
3. The Emirates Center for Strategic Studies and Research. Arabic Content on Internet: Obstacles and Solutions.- available at: <http://www.ecssr.ac.ae> [cited at : 20/02/2009]
4. Bjork, Bo-Christer.(2007) A model of Scientific Communication as a Global distributed Information System .- Information Research.-vol.12,no.2, jan.
5. Blogs.- available at: <http://en.wikipedia.org/wiki/Blogs> [cited at : 24/01/2009]

6. Cohen S et al (2000) My Library: personalized electronic services in the Cornell University Library.- D-Lib Magazine 6(4) .- Available at: <http://www.dlib.org/dlib/april00/mistlebauer/04mistlebauer.html> [cited at : 24/12/2008]
7. Hanna Kwasi , Pauline O. Fulda. (2005) Open Access and Scholarly Communication: A Selection of Key Web Sites.- Science and Technology Librarianship.- Summer.
8. Harnad, S. (2003) Open Access to Peer-Reviewed Research through Author/Institution Self-Archiving: Maximizing Research Impact by Maximizing Online Access. Journal of Postgraduate Medicine, 49 . pp. 337-342.
9. Karen M Albert.(2006) Open Access: implications for scholarly publishing and medical libraries.-Journal of the Medical Library Association.- vol.94,no.3, july.-10p .
10. Noman, Helmi. Content and Usage of Arabic Online Forums and Group .- available at: <http://www.helmionline.com> [cited at : 12/02/2009]
11. Open Access for the non-English Language Speaking World: Overcoming the Language barriers. available at: <http://www.etc-online.com/contents/> [cited at : 18/11/2008]
12. Open Access. Available at: <http://en.wikipedia.org/wik> [cited at : 13/11/2008]
13. Reitz, Joan M. (2004). ODLIS – Online Dictionary for library and Information Science.-London:Libraries Unlimited.-p 501.- Available At : <http://lu.com/odlis/index.cfm> [cited at : 29/10/2008]
14. Saleh,Iman , Adly,Noha. A Digital Assets Repository for Library Collections. Bibliotheca Alexandria.- available at: <http://dar.bibalex.org/#HomePage> [cited at : 28/02/2009]
15. Suber,Peter. Conferences and Workshops Related to the Open Access Movement .- available at: <http://www.earlham.edu/~peters/fos/conf.htm> [cited at : 30/11/2008]
16. Suber,Peter. Open Access, Impact and Demand: Why some authors self archive their articles. Available at: www.earlham.edu/peters [cited at : 13/11/2008]
17. Suber,Peter. Open Access Overview: Focusing on open access to peer-reviewed research articles and their preprints. available at: <http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm> [cited at : 25/11/2008]
18. The University of British Columbia- School of Library, Archival and Information Studies. available at: <http://www.slais.ubc.ca/courses> [cited at : 15/01/2009]
19. What is Open Access. available at: <http://eprints.org> [cited at : 1/11/2008]
20. Wilson,T.D.(2006) Information, Communication and Society .- Svensk Bibliotksforskning, vol.15 , no.2.- pp1-12 .
21. <http://www.internetworldstats.com/stats5.htm> [cited at : 12/01/2009]